

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Le P. C. raidit ses positions staliniennes mais redoute une épreuve de force....</i>	1	<i>Le théâtre dans le nouveau régime. — Difficultés du Plan</i>	23
<i>La guerre froide en Allemagne</i>	5	<i>Pologne : Les élections françaises vues de Varsovie</i>	24
<i>Le communisme dans le Moyen-Orient</i>	9	<i>Epuration dans la police</i>	25
<i>Le Parti Communiste autrichien.....</i>	11	<i>Roumanie : La fin de la campagne pour un pacte de paix</i>	25
<i>Précisions sur la conquête du pouvoir en Hongrie</i>	15	<i>Propagande dans les milieux paysans</i>	26
<i>Une nouvelle falsification historique ..</i>	16	<i>Bulgarie: L'empreinte de l'amitié bulgare-soviétique sur la poésie et la littérature</i>	26
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		EN EXTREME-ORIENT	
<i>Allemagne orientale : «La création de la Police Populaire est-ce de la remilitarisation ? »</i>	17	<i>Chine : Le massacre des opposants..</i>	28
<i>Salaires et prix à la production suscitent le mécontentement</i>	18	LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Autriche : Le kidnapping russe</i>	19	<i>Le mauvais fonctionnement des kolchozes</i>	29
<i>Tchécoslovaquie : Nouveaux changements ministériels</i>	19	<i>Une analyse de « la crise générale du capitalisme »</i>	30
<i>Comment choisir les étudiants d'Universités. — Nouveaux manuels scolaires</i>	20	<i>Le potentiel de l'industrie soviétique</i>	31
<i>Hongrie : Campagne pour l'épargne des matières premières</i>	21		
<i>Témoignages sur les déportations..</i>	22		

Le P.C. raidit ses positions staliniennes mais redoute une épreuve de force

DEPUIS les élections du 17 juin, l'action du P.C.F. est dominée par trois facteurs :

1°. — un abandon plus accentué des « positions de classe » ;

2°. — une mobilisation de la propagande sur un seul objectif : le « pacte à cinq » et la « paix stalinienne », c'est-à-dire le soutien exclusif de la politique extérieure de l'U.R.S.S. ;

3°. — l'appréhension d'un passage forcé, à plus ou moins bref délai, à l'activité clandestine.

La priorité accordée aux exigences de la politique extérieure de l'U.R.S.S. n'est assurément pas une nouveauté ; c'est un trait constant de l'histoire du P.C.F. et de l'ensemble des partis communistes dépendant avant-hier du Komintern, aujourd'hui du Kominform.

Mais ce qui est nouveau, ce qui ne remonte qu'à deux ou trois ans, c'est le caractère de moins en moins camouflé, de plus en plus avoué de la priorité absolue des *intérêts d'Etat* soviétiques dans l'appartenance stalinienne : cette appartenance avait autrefois une allure principa-

lement idéologique, voire sentimentale, qui dissimulait partiellement la nature de « cinquième colonne » du P.C.F. Marcel Cachin comparait volontiers l'attachement communiste à l'U.R.S.S. aux sentiments qu'éprouvèrent les peuples d'Europe à l'égard de la révolution française de 1789. Cette rhétorique est à peu près complètement périmée aujourd'hui.

La reconnaissance officielle du soutien de la politique étrangère de l'Etat soviétique comme activité essentielle du P.C.F. s'est encore accentuée depuis le 17 juin. Elle coïncide avec l'entrée dans une période de tension progressive, où le P.C.F. risque d'être peu à peu investi par l'interdiction légale de ses différentes activités, les unes après les autres. l'interdiction du « rassemblement » du 15 juillet n'étant que le début d'une série de mesures politiques destinées d'abord à contenir, ensuite à paralyser, enfin à supprimer l'action stalinienne en France.

Le P.C.F. insiste chaque jour davantage auprès des militants — à travers la terminologie

de la « défense de la paix » — sur son caractère d'*instrument de la guerre froide* que Staline mène contre les nations occidentales ; et il risque chaque jour davantage d'être traité comme tel. De là viennent cette tension progressive que nous remarquons dans les rapports du P.C. avec la communauté française, et l'inquiétude des dirigeants communistes devant les perspectives inconfortables d'une action dont la part illégale et clandestine ira forcément en augmentant.

Une déclaration maladroite

Au lendemain des élections, le P.C.F. a publié, dans l'*Humanité* du 19 juin, une déclaration datée du 18, qui évoquait ces perspectives d'illégalité :

« La nouvelle Assemblée... n'est nullement à l'image de la volonté nationale. Dans ces conditions la classe ouvrière et les forces démocratiques, privées de leur juste représentation à l'Assemblée nationale, sauront compléter l'action parlementaire ainsi faussée par les autres formes d'action indispensables à la défense de leurs revendications et de la paix... »

On ne saurait annoncer plus clairement l'intention de promouvoir une agitation illégale par le moyen de grèves politiques et de manifestations révolutionnaires.

Mais cet avertissement était aussi une maladresse majeure. Le P.C.F. assumait ainsi publiquement la responsabilité d'*avoir commencé*, d'*avoir pris l'initiative de l'illégalité*, laquelle appellerait naturellement la répression. Aucune déclaration ne saurait être plus impolitique au moment où la nature stalinienne du P. C. rend sa situation de plus en plus difficile et aventureuse à l'intérieur d'un pays qui prend progressivement conscience des *agressions politiques* (et même militaires en Indochine) qu'il subit de la part de Staline. Lorsque Jacques Duclos a évoqué devant les militants de la région parisienne, les « *menaces contre notre Parti* », la possibilité d'une « *répression anti-communiste* », les « *poursuites pour délit d'opinion* » (compte rendu de l'*Humanité* du 29 juin, page 4, colonne 2), on sentait percer à travers ses paroles une inquiétude pour l'avenir au souvenir de la situation de 1939. La clandestinité n'est jamais drôle.

Aussi la déclaration du Bureau Politique (23 juin) se gardait bien de reprendre les termes

maladroits de la déclaration du 18 juin qui donnaient des armes contre le P.C.F. ; il existe d'autres moyens, plus discrets, de prévenir les militants et de les préparer à leurs tâches « spéciales ».

La déclaration du Bureau Politique du 23 juin

La déclaration du Bureau Politique publiée par l'*Humanité* du 23 juin est un exposé plus réfléchi et plus prudent de la politique communiste. Le P.C.F. doit désormais jouer très serré, il en a conscience, et présenter ses opérations de guerre froide de la manière la moins illégale et la moins inacceptable qu'il lui soit possible. C'est la mythologie de la « politique de paix ». La Déclaration propose un programme en sept points, qui, sous leur vocabulaire « pacifiste » et « démocratique », sont uniquement *consacrés au soutien de la diplomatie soviétique*.

L'exposé de ces sept points occupe vingt trois lignes sur deux colonnes ; or, l'on n'y trouve qu'une allusion rapide qui ne tient pas quatre lignes, aux « *besoins sociaux du peuple* » et aux « *conditions d'existence des masses laborieuses* ». Les revendications sociales ne sont pas seulement reléguées au second plan, elles sont pratiquement abandonnées, à peine mentionnées pour mémoire. La position du P.C.F. est *moins clairement définie* que celle du P.C. italien, mais elle est fondamentalement identique. Seule compte vraiment la politique extérieure. Togliatti avait déclaré le 20 mars : « *Nous sommes disposés à cesser toute opposition, aussi bien au Parlement que dans le pays, à tout gouvernement qui modifierait radicalement la politique extérieure de l'Italie* », et cela sans égard au « régime social » ni aux « intérêts de la classe ouvrière ». De même Etienne Faïon, commentant la déclaration du Bureau Politique, écrit dans l'*Humanité* du 27 juin : « *Dans sa déclaration récente, notre Bureau Politique a proposé en sept points les bases d'une politique de paix ; il a proclamé que le Parti communiste est prêt à soutenir tout gouvernement résolu à appliquer une telle politique* ». Tout gouvernement, même capitaliste, même réactionnaire, aurait l'appui du P.C.F. s'il abandonnait l'Indochine aux communistes, s'opposait au réarmement de l'Allemagne de l'Ouest, arrêta le réarmement français et prenait position en faveur de la conclusion d'un « pacte à cinq ». Ce sont bien les objectifs de la *diplomatie stalinienne*, et *seulement ces objectifs*,

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

qui déterminent les positions du P.C.F. ; les communistes abandonnent *ouvertement*, comme principe (ou prétexte) déterminant de leur politique, la « défense de la classe ouvrière ».

La manœuvre du Pacte à Cinq

Le terrain de cette action et de cette propagande ne sera d'ailleurs pas entièrement défavorable aux communistes aussi longtemps que n'aura pas été expliqué clairement à l'opinion française en quoi consiste le piège du « pacte à cinq ». Le P.C.F. le présente constamment comme une *substitution de la négociation à la force*. Dans l'*Humanité* du 30 juin, Fajon écrit :

« *En quoi consiste la revendication d'un pacte à Cinq ? Elle consiste justement à réclamer la négociation aux lieu et place de la guerre... pour le règlement de tous les problèmes internationaux.* »

Et Joliot-Curie, dans une déclaration à la presse polonaise reproduite par le même numéro de l'*Humanité* (page 2) déclare semblablement que le pacte à Cinq est conçu « *pour que l'esprit de négociation l'emporte sur les solutions de force* ». Le même thème se retrouve dans les déclarations que le P.C.F. a obtenues d'intellectuels et d'artistes plus ou moins consciemment stalinien, comme Maurice Escande, de la Comédie Française (*Humanité* du 21 juin), comme l'historien Georges Lefebvre, professeur honoraire à la Sorbonne (*Humanité* du 26 juin), comme les « intellectuels français » signataires de la déclaration des *Lettres Françaises* (reproduite dans l'*Humanité* du 29 juin), ou encore comme M. Léon Lyon-Caen, président de la Cour de Cassation (*Humanité* du 25 juin).

Or, le pacte à Cinq aurait un résultat diamétralement opposé : il a été conçu par Staline justement pour *faire sortir les cinq grandes puissances des engagements, de la juridiction et des négociations de P.O.N.U.* où sont assurés la présence et le contrôle de toutes les nations libres, afin d'y substituer un tête-à-tête des cinq Grands, où les adversaires de l'U.R.S.S. cesseraient d'être mandatés par l'ensemble des peuples libres pour ne plus apparaître que comme des rivaux de l'Etat soviétique ; aux situations de droit que représente aujourd'hui l'O.N.U., le pacte à Cinq substituerait bel et bien des situations de force : un équilibre de forces qui ne comporterait plus de possibilités d'arbitrage ni de solution juridique.

Les chancelleries ont compris depuis longtemps quel était le contenu de la manœuvre soviétique ; et c'est pourquoi elles ont opposé, dès 1948 et 1949, un refus motivé aux propositions stalinien de pacte à Cinq (1). Mais les gouvernements occidentaux ont négligé d'expliquer à leurs peuples en quoi consistait le piège soviétique ; c'est pourquoi l'U.R.S.S. a assigné comme tâches aux partis communistes, toutes affaires cessantes, de travailler à dresser les peuples contre leurs gouvernements, en prenant précisément pour prétexte ce projet de pacte à Cinq qui avait fait long feu. Le signal du renforcement de cette offensive de guerre froide a été donné par les déclarations de Staline à la *Pravda* en février 1951 : et l'un des principaux efforts de cette opération mondiale porte sur l'Italie et sur la France.

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 50, (Etude sur le Pacte à Cinq).

Le discours de Jacques Duclos

Le 28 juin, à la Mutualité, Jacques Duclos, secrétaire général par intérim du P.C.F., a fait un exposé d'ensemble aux militants communistes de la Seine. Son discours est presque intégralement reproduit dans l'*Humanité* du 29 juin (pages 3 et 4). Les consignes essentielles données par Duclos confirment et renforcent les indications de la déclaration publiée par le Bureau Politique le 23 juin : « *Les fauteurs de guerre sentent parfaitement que les cinq millions de voix obtenues par notre Parti le 17 juin, constituent une victoire pour la cause de la paix* ». Duclos n'attribue aucune signification « sociale » aux suffrages recueillis par le Parti communiste, mais seulement une signification de politique extérieure ; « *Ces cinq millions de suffrages sont un « non » retentissant aux plans d'agression des impérialistes américains et français* ». Sous le nom de « plans d'agression », il s'agit pour les communistes de paralyser ou au moins de retarder les mesures de défense mises en œuvre par les nations libres contre la politique agressive de l'U.R.S.S. en Asie, en Iran, en Allemagne. Duclos a confirmé et répété que rien d'autre, pour les communistes, ne saurait avoir une importance comparable à ces opérations de guerre froide qui, sous le couvert de la « paix », appuient la diplomatie et l'expansionnisme stalinien : « *Tout dépend en définitive de l'union et de l'action des masses populaires et c'est à la réalisation de cette union que nous devons consacrer l'essentiel de nos efforts, en plaçant au premier plan la lutte pour la sauvegarde de la paix... Nous n'avons pas d'autre ambition, nous communistes, que de contribuer à consolider et à élargir dans notre pays un mouvement de la paix indépendant, s'appuyant sur un immense réseau de comités de la paix.* »

Et concurremment — car en réalité c'est un tout — Duclos assigne pour tâche aux communistes de faire la propagande de la nation et de l'Etat soviétiques : « *Nous avons le devoir d'intensifier notre propagande pour mieux faire connaître l'Union soviétique, pour expliquer que le pays du socialisme veut la paix... Nous devons aller expliquer à ceux qui sont sous l'influence de la propagande des fauteurs de guerre pourquoi nous sommes indéfectiblement attachés à l'Union soviétique.* »

Situation actuelle du P.C.

Toutes ces prises de position convergentes imposent une conclusion : le P. C. F., son existence, son action, n'ont plus rien à voir avec ce que l'on dénomme traditionnellement « la question sociale ».

Jusqu'en 1935, et pendant la période de politique germano-soviétique de 1939-1941, le P.C.F. cherchait dans la « question sociale » et dans la lutte de classes son meilleur prétexte d'agitation pour servir la politique soviétique.

Ce prétexte est en train de tomber en désuétude.

Le P.C.F. n'est plus, par rapport à la communauté française, dans la situation d'un *insurgé social*, mais dans celle d'un *insurgé politique* au profit d'une puissance étrangère. Le discours de Jacques Duclos ; les déclarations du Bureau politique ne se situent plus sur le plan de la lutte des classes, mais uniquement sur celui du soutien d'un Etat, l'Etat soviétique, contre d'autres Etats.

C'est pourquoi le problème que posent l'existence et l'action du P.C.F. ne sauraient plus trouver leur solution (à supposer qu'ils l'aient jamais

trouvée) dans une « solution de la question sociale », comme le croient trop aisément les observateurs superficiels ou inattentifs du communisme. C'est en réalité un tout autre problème. C'est un problème de *guerre froide* : la *guerre politique* que Staline fait aux nations occidentales, dans laquelle le terrain social n'est à l'heure actuelle qu'un théâtre d'opérations tout à fait secondaires.

Duclos abandonne le vocabulaire de la lutte des classes

Il est un passage particulièrement significatif du discours de Jacques Duclos (2) ; un passage qui, il y a vingt ans, aurait fait hurler les militants marxistes-léninistes à la trahison « réformiste » et qui, même en 1951, a dû éberluer pas mal d'auditeurs.

Duclos a textuellement déclaré que « ceux qui sont aujourd'hui avec les Américains... *montrent tout simplement qu'ils font passer les considérations de classe avant l'intérêt national* ». Ce moralisme « nationaliste », qui réclame que les « considérations de classe » soient soumises à « l'intérêt national », a de quoi faire se retourner Lénine dans son tombeau de verre.

Malgré quoi, il n'est pas permis d'oublier, et Courtade le rappelait dans l'*Humanité* du 30 juin, que parmi les griefs du « Bureau d'Information » (Kominform) contre Tito figurait en bonne place « *l'abandon des positions de classe* ».

Mais Duclos insiste : « *Nous sommes le seul parti représentant et défendant les intérêts de la Nation* ».

Il n'est pas possible d'être plus net. L'ancienne « guerre des classes » marxiste déserte le terrain social et *n'ose même plus dire son nom* ; elle est devenue la *guerre politique* menée par l'Etat communiste contre les autres Etats, et le service de la « révolution mondiale » est devenu *officiellement* le service de l'Etat soviétique. C'est parce qu'il est engagé dans une lutte d'Etats, et non plus de classes, que le P.C.F. est contraint d'abandonner son ancien vocabulaire « social » pour un vocabulaire « national ».

Quelle part reste-t-il aux « revendications sociales »

Ce n'est pourtant pas de gaité de cœur que les communistes ont abandonné le terrain des « revendications sociales » : elles se prêtent mieux à la démagogie électorale et à l'agitation révolutionnaire que les campagnes contre l'O.N.U. ou les propositions de pactes : ces questions diplomatiques soulèvent naturellement beaucoup moins d'intérêt dans les masses que les problèmes du pain quotidien, du logement ou de la durée du travail. L'une des causes du recul communiste aux élections du 17 juin est précisément l'insuffisance de la propagande « revendicative » du P.C.F. qui portait son effort principal sur le « mouvement pour la paix ». Jacques Duclos, après une allusion au « travail syndical », ajoute mélancoliquement : « *Il y a peut-être, de-ci de-là, des travailleurs qui ont été plus ou moins délaissés et qui n'ont pas voté le 17 juin dernier* ».

Les dirigeants communistes sont depuis longtemps sensibles à cette difficulté. On se souvient des consignes de Duclos et de Thorez, l'année dernière et l'année précédente, expliquant qu'il ne fallait pas relâcher l'effort pour les revendications

sociales, mais les *intégrer* et les *subordonner* au « mouvement pour la paix ». Il semble bien que ce stade soit maintenant dépassé, et que les revendications sociales soient devenues une préoccupation tout à fait annexe, malgré le risque grave que cela fait courir à la popularité du P.C.

Les chefs du P.C.F. paraissent pris entre leur désir de démagogie sociale, qui leur permettrait de faire recette auprès des masses, et les exigences stalinienne qui orientent leurs activités vers le souci exclusif de la « paix ».

On sait que la stratégie internationale du Kominform (comme, avant-hier, celle du Kominform) fait volontiers litière des conditions locales et nationales dans lesquelles se trouvent placés les différents partis communistes, et que seule compte la défense des intérêts d'Etat de l'U.R.S.S., même si elle est impopulaire ou, dans une situation donnée, impolitique. Dans une situation qui, actuellement, commanderait en France au P.C. d'insister avant tout sur les revendications sociales, les ordres du Kominform imposent néanmoins de donner une priorité absolue aux opérations de guerre froide.

C'est ainsi que, dans son discours du 28 juin, Jacques Duclos a tout juste consacré une phrase au rappel conventionnel que « *le Parti de la classe ouvrière doit être toujours au premier rang de ceux qui luttent pour défendre les intérêts des travailleurs* ». Mais il n'a développé à ce sujet que des principes généraux, à grand renfort de citations théoriques de Lénine, de Staline et de Thorez. Il n'a indiqué aucun plan, aucun programme de revendications sociales. Le seul passage de son discours où il y ait fait une allusion un peu précise n'est même pas reproduit dans l'*Humanité*, mais seulement *résumé* en une phrase : « *Jacques Duclos insiste pour que les communistes intensifient l'activité revendicative en faveur de toutes les couches de la population et particulièrement des catégories les plus malheureuses* ». Et c'est tout. Si l'effort des militants et des propagandistes du P.C.F. devait porter sur ce point, l'*Humanité* serait un peu plus prolixe. Or, ce qui intéresse Duclos à ce chapitre, ce n'est pas la lutte sociale proprement dite, c'est le *travail de noyautage des communistes dans les syndicats et dans les organisations professionnelles, « même dirigées par des réactionnaires »* : thèse constante du marxisme-léniniste stalinien, certes, mais thèse qui revêt aujourd'hui une actualité particulière, car elle recouvre l'une des premières dispositions prises par le P.C.F. pour le repliement de l'ensemble de ses militants dans la clandestinité.

Préparation méthodique du passage à la clandestinité

Ce passage du discours de Jacques Duclos est un fidèle écho des plus récentes consignes diffusées par le Kominform, telles qu'on les trouve dans *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* du 15 juin et telle que l'hebdomadaire central du P.C.F. *France Nouvelle*, les a reproduites le 30 juin (page 12) : « *Les communistes doivent renforcer considérablement leur travail dans les syndicats, liquider les insuffisances qui existent dans ce domaine* », afin d'obtenir un « *accroissement de la puissance du camp de la paix* » ; car « *dans la situation actuelle, le rôle des syndicats s'accroît encore davantage dans la lutte pour la paix ; les syndicats ont pris une part active à la collecte de signatures sous l'Appel de Stockholm ; ils font preuve d'une activité encore plus grande dans la campagne qui se développe dans tous les pays pour un pacte*

(2) Reproduit dans l'*Humanité* du 29 juin.

de paix. » L'organe du Kominform rappelait le principe fondamental : « *Les syndicaux sont la plus importante organisation de masses* » ; Jacques Duclos répète : « *Les communistes doivent militer dans les organisations de masse, et en premier lieu, dans les syndicats* ».

Mais il est remarquable que Jacques Duclos soit revenu sur ce point lorsqu'il évoquait les « menaces » qui pèsent sur le P.C.F. ; pour se rassurer, pour rassurer les militants, et en même temps pour leur dicter leur attitude en vue d'une possible clandestinité, il a dit, à propos de ces menaces précisément : « *Mais notre parti est étroitement lié aux masses : il peut et doit se lier encore plus fortement à elles.* »

Le noyautage des syndicats (et point seulement de la C.G.T. qui, étant d'ores et déjà entièrement aux mains des communistes, peut être un jour particulièrement menacée) est l'une des principales lignes de repli que Duclos indique aux militants pour l'éventualité peut-être prochaine où le P.C.F. devra passer tout entier dans l'illégalité et la clandestinité.

A cet égard, le P.C.F. bénéficie des leçons de l'expérience de 1939 : en dehors de l'appareil clandestin proprement dit, qui est en place de manière permanente mais qui n'englobe forcément qu'une minorité de militants, ce sont les liaisons syndicales qui avaient le mieux « tenu ». Les positions acquises dans l'organisation syndicale fournirent aux communistes des facilités de camouflage et des moyens matériels de propagande et d'action qu'ils n'auraient guère pu trouver ailleurs. L'action clandestine que dirigeait Benoît Frachon avec ses cadres syndicaux fut, de 1939 à 1944, beaucoup plus considérable,

Aux membres de l'Association

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de nos membres il a été décidé que le prochain Bulletin — comme les années précédentes — paraîtrait dans la première quinzaine de septembre.

en volume et en efficacité, que celle qu'organisa Charles Tillon à partir de juillet 1941.

La possession de positions-clés dans les syndicats sera plus importante encore demain qu'hier, dans une guerre froide, c'est-à-dire plus politique que militaire. C'est pourquoi le Kominform, et à sa suite Jacques Duclos, exhument avec une insistance particulière les textes théoriques de Lénine et de Staline sur les méthodes de pénétration communiste dans les organisations syndicales. Ces textes, ces consignes cent fois répétés permettent d'inculquer aux militants les réflexes qu'ils devront avoir dans l'éventualité d'une « dissolution » du parti, et cela sans avoir besoin de désigner à l'avance cette éventualité ni de paraître la redouter spécialement. Il n'y a aucune contradiction dans le fait que le P.C.F., au moment même où il s'intéresse moins aux revendications sociales proprement dites, porte un intérêt accru aux syndicats. Le Parti communiste en France renforce sa position et sa nature d'instrument de la guerre froide menée par Staline, — instrument dont l'existence sera de plus en plus menacée, et qui réagit en conséquence.

La guerre froide en Allemagne

GUERRE de propagande, la guerre froide menée par les Soviétiques en Allemagne a pour but quasiment avoué de faire passer l'ancien Reich tout entier sous le contrôle du Kremlin. Le sort de l'Europe se joue dans le combat engagé par les stalinien à l'intérieur des deux « zones », occidentale et orientale, entre lesquelles est divisé depuis 1945 le III^e Empire allemand.

L'Armée rouge est à Vienne ; et c'est pour y rester qu'après cinq ans de négociations l'U.R.S.S. refuse toujours de signer un traité de paix avec l'Autriche. Le Kremlin sait bien que s'il « tient » aussi Mayence, il « tiendra », stratégiquement, l'Europe entière, et surtout si la population et la puissance industrielle de l'Allemagne occidentale sont elles aussi soviétisées.

La guerre froide que le Kremlin organise en Allemagne revêt plusieurs aspects divers, mais elle s'intègre étroitement dans les méthodes générales du stalinisme, et ses différentes formes convergent vers un même but : l'annexion de l'Allemagne, une annexion du type polonais ou tchécoslovaque.

En Allemagne orientale

La politique d'occupation soviétique en Allemagne orientale est passée par plusieurs stades successifs qu'il faut rappeler rapidement :

1°) — Les Soviétiques traitent la zone orientale en pays ennemi, ils enlèvent une partie de l'équipement industriel, ils réquisitionnent les produits de la terre et des usines à titre de réparations.

2°) — Le Kremlin crée un Etat satellite avec une certaine vie politique autochtone. Les sociétés industrielles dont les usines fonctionnent encore sont groupées en trusts et placées sous le contrôle d'agents soviétiques.

3°) — Les partis d'opposition sont « épurés » et « liquidés » selon les mêmes méthodes qu'en Pologne, Tchécoslovaquie, etc... et « unifiés » avec le Parti communiste, sous direction communiste, avec l'appellation de « Parti socialiste unitaire ».

Ce parti socialiste unitaire a tenu son III^e Congrès dans Berlin-est du 20 au 24 juillet 1950. Il a réclamé une accélération du réarmement de l'Allemagne soviétique : « *Il faut lutter contre un pacifisme qui désarme ceux qui veulent la paix... En cas d'agression, le peuple allemand aura le devoir de combattre les agresseurs et de soutenir l'Union soviétique pour rétablir la paix.* ».

Ce vocabulaire pacifique ne dissimulait qu'à moitié les consignes d'agression politique contre l'Allemagne occidentale :

« *Le Congrès estime qu'il faut accroître la concentration des forces, et en modifier sérieusement l'orientation, afin que le Front National de l'Allemagne démocratique (c'est-à-dire soviétique) se propage dans Berlin-ouest et en Allemagne occidentale... La prochaine tâche du Front National sera de déclencher dans l'Etat séparé de Bonn une campagne de résistance nationale contre le fonctionnement colonialiste et la politique de guerre des Anglo-Américains et de leurs hommes de paille allemands... »*

Le Congrès s'était tenu à la suite de l'échec du rassemblement de la « Jeunesse allemande » de la Pentecôte 1950 : il enregistrait l'échec, dans les termes spécifiques du vocabulaire stalinien (« *accroître la concentration des forces et en modifier sérieusement l'orientation* »), mais pour inviter les militants communistes à redoubler d'efforts.

L'offensive de la Pentecôte 1950

La Jeunesse allemande libre (F. D. J.) avait organisé la « marche sur Berlin » ; sous les bannières de la « paix » et de l'« unité allemande », la jeunesse stalinienne devait défilé dans les rues de Berlin-ouest devant les soldats alliés et la police occidentale, et provoquer des incidents sanglants, qui auraient fourni une matière nouvelle à la propagande communiste et une occasion d'agitation révolutionnaire et « nationaliste » dans toute l'Allemagne.

Les Alliés déjouèrent la manœuvre : l'entrée de Berlin-ouest fut interdite à la manifestation, et il fut annoncé que toute *tentative d'invasion serait repoussée par la force, à la frontière*. Les Soviets durent renoncer à l'opération prévue dans le secteur occidental et se contenter d'un défilé dans Berlin-est.

Environ 500.000 jeunes Allemands de zone orientale participèrent à cette démonstration, montée selon les méthodes soviétiques habituelles. L'appartenance à la F.D.J. est pratiquement obligatoire pour les jeunes gens qui veulent soit continuer leurs études, soit trouver du travail, en tous cas prendre une garantie contre l'envoi éventuel au travail forcé dans les mines d'uranium de la Saxe ou en Russie ; en outre, les membres de la F.D.J. bénéficient de loisirs organisés et d'attributions supplémentaires de ravitaillement. La présence de tous les adhérents de la F.D.J. à la marche sur Berlin fut assurée par la menace d'amendes aux défaillants et la promesse d'allocations de chaussures et de nourriture aux participants. Ces procédés sont d'une efficacité qui a été éprouvée depuis longtemps par le Parti communiste en U.R.S.S. et qui a été également mise en œuvre dans les « démocraties populaires ». Il s'y ajoute enfin, sur un autre plan, le fait que les jeunes Allemands aiment naturellement parader, chanter en groupe et défilé au pas.

Un grand nombre de membres de la F.D.J. se promènèrent individuellement dans le secteur occidental de Berlin (et certains ne rentrèrent pas en zone soviétique). Les sondages effectués par les autorités américaines dans toutes les classes sociales ont établi que plus des deux tiers des habitants de Berlin-ouest eurent l'occasion de causer avec des membres de la F.D.J. : la plupart de ces derniers n'étaient pas de convictions stalinienne, et s'avouèrent étonnés par le confort relatif, le niveau de vie et la nourriture du Berlin occidental.

Les difficultés matérielles de l'Allemagne de l'Ouest

Dans leurs efforts de pénétration dans l'Allemagne de l'Ouest, les Soviets s'appliquent d'abord à exploiter des difficultés matérielles qui ne sont pas niables.

Il y a le chômage. Il y a le problème du logement : l'Allemagne reconstruit, mais on est loin encore d'avoir réparé les dévastations de la guer-

re, auxquelles s'ajoute l'état médiocre des habitations qui n'ont pas été détruites : pendant la guerre, les travaux d'entretien et de réparation ont été en général impossibles.

Il y a le problème des réfugiés. Pour une population laborieuse de 14 millions de personnes, l'Allemagne occidentale compte environ 9 millions de D.P. chassés des pays communistes ou qui se sont enfuis devant la terreur stalinienne. À eux seuls, les réfugiés coûtent le cinquième du budget du gouvernement de Bonn.

Compte tenu à la fois des D. P. et des chômeurs pour raisons diverses, l'Institut des recherches économiques de Berlin estimait en 1950 à 12 millions et demi le nombre de personnes qui, en Allemagne occidentale, vivent de secours sociaux et de pensions. Presque autant donc, que de travailleurs : la charge ainsi constituée est extrêmement lourde.

L'économie de l'Allemagne occidentale n'est qu'imparfaitement remise en route.

L'agriculture a manqué de cheptel, de machines et d'engrais. La capacité de production de l'industrie est restée nettement au-dessous du niveau d'avant-guerre. Les ouvriers ne travaillent pas toujours à plein emploi. Les salaires sont assez bas (cinq fois inférieurs aux salaires américains correspondants) et néanmoins les prix de revient restent élevés.

Avant la guerre, bien que la plus grande partie du commerce allemand s'effectuât avec les nations occidentales, les industries de l'Allemagne de l'Ouest étaient largement tributaires de leurs échanges avec l'Est, d'où venaient des produits alimentaires contre les produits manufacturés. Depuis la guerre, les produits alimentaires viennent des U.S.A. et du Canada (et il faut les payer en dollars) ; mais les produits manufacturés allemands ne peuvent s'écouler, car le Canada et les U.S.A. fabriquent à peu près les mêmes, à prix plus bas et dans une meilleure qualité. Le rendement de l'industrie allemande restant notablement inférieur au rendement américain (principalement parce que les méthodes et l'outillage allemands auraient besoin d'être renouvelés), l'Allemagne de l'Ouest ne peut payer ses importations alimentaires avec des exportations industrielles, et elle ne peut résoudre son « problème dollar ».

La politique commerciale des Soviets

Les Soviets cherchent par tous les moyens — et d'abord par la contrebande — à établir des échanges commerciaux avec la zone occidentale. Ils ont besoin de matières stratégiques. Ils offrent des céréales à des prix intéressants. Le glacié soviétique ni l'U.R.S.S. n'ont une surproduction de céréales, mais le Kremlin disposerait néanmoins d'un assez large excédent à consacrer à cette opération : il libère cet excédent en imposant aux pays satellites un niveau de vie extrêmement bas (exemple : le rétablissement du rationnement du pain en Tchécoslovaquie au début de 1951).

Ainsi les Soviets offrent à l'Allemagne occidentale de la libérer de son « problème dollar » : ils sont preneurs des produits industriels, ils sont apporteurs de produits alimentaires prélevés sur les besoins vitaux des pays occupés d'Europe orientale. Il n'y aurait pas de « problème rouble » ayant la même acuité que l'actuel « problème dollar ». La politique soviétique fait miroiter cette tentation aux yeux des hommes d'affaires de l'Allemagne de l'Ouest et cherche ainsi à retarder ou à paralyser leur intégration, qui d'ailleurs s'avère difficile, dans le système économique occidental.

La crise morale en Allemagne occidentale

Les conséquences matérielles et psychologiques de la défaite de 1945, que les Alliés voulurent totale, a provoqué en Allemagne une profonde crise morale qui est particulièrement visible dans la zone non-soviétique, et que l'action communiste exploite pour faire éclater ou paralyser la République de Bonn, et l'amener dans l'orbite orientale.

Cette crise morale se manifeste sur trois plans principaux :

1°) — *Chômage et jeunesse*. Le chômage endémique exerce une influence particulièrement néfaste sur la jeunesse allemande. Le manque de travail rend plus pressant encore le besoin de l'« organisation » pour une jeunesse qui a le goût profond de l'autorité, des « mouvements de jeunes » et de la vie démocratique. Pour cette jeunesse, jetée dans le vide et le chômage de l'après-guerre les souvenirs d'enfance — qui sont ceux de l'appartenance aux formations hitlériennes — restent parmi les plus chers. C'est pourquoi la F.D.J. communiste exerce une attraction incontestable.

Sans doute, l'on peut compter en Allemagne occidentale de nombreuses organisations de jeunesse : mais celles-ci semblent n'avoir guère retenu de la démocratie qu'une phraséologie, et ne répondent pas aux besoins spirituels et moraux de la jeunesse allemande (1).

2°) — *Le mirage nazi-communiste*. Le souvenir demeure en Allemagne, dans certains milieux, des périodes où communistes et nazis collaborèrent : avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et pendant l'alliance germano-russe de 1939-1941. Il y a là les éléments d'un mirage pro-soviétique que la propagande stalinienne s'efforce d'exploiter.

Industriels et hommes d'affaires ne pourraient emporter avec eux leurs usines en cas d'invasion rouge. Or, pour barrer la route à cette invasion rouge, il n'y a pas en Allemagne occidentale beaucoup de divisions anglo-américaines, disent les agents de Staline ; et ils continuent : préférez-vous être « liquidés » par l'invasion, ou accepter de travailler comme techniciens sous le contrôle soviétique ?

Cette propagande individuelle fondée sur la menace et le chantage ajoute qu'en Allemagne orientale les autorités soviétiques montrent leur « libéralisme » en utilisant à des postes importants un nombre appréciable de nazis et de Junkers, notamment dans la police militaire.

L'aristocratie militaire allemande a ainsi quelquefois l'impression qu'elle pourrait s'entendre avec l'« aristocratie » soviétique, avec la caste des techniciens et des officiers à laquelle le régime russe accorde privilèges, faveurs et pouvoirs. La seule condition est d'accepter la direction politique, le contrôle et la surveillance du Parti communiste et du M.V.D...

En même temps qu'ils suggèrent cette entente « naturelle » entre l'aristocratie (industrielle et militaire) allemande avec la classe dirigeante russe, les staliniens insistent sur la puissance de l'Armée rouge, virtuellement maîtresse (disent-ils) du continent européen et prête à imposer par la force l'unité de l'Allemagne qu'empêchent les Anglo-Américains. La propagande communiste se prononce publiquement et bruyamment

pour la « paix » en privé, les agents du stalinisme laissent clairement entendre aux personnalités qu'ils veulent gagner que la seule *paix* possible est l'acceptation sans combat de la prééminence soviétique, qui est la plus grande puissance du continent ; et que les Allemands qui opteront pour cette *paix soviétique* y trouveront leur compte et serviront efficacement les intérêts nationaux de l'Allemagne.

La presse communiste en zone occidentale

La propagande « de masses » du Parti communiste en zone occidentale se fait principalement par les émissions de Radio-Berlin, et par la diffusion de brochures éditées en zone soviétique.

Il y a aussi la presse communiste occidentale, qui ne fait pas recette. L'ensemble de la population de l'Allemagne de l'Ouest est celle qui en Europe résiste le mieux à l'idéologie soviétique : les sympathisants au stalinisme ne dépassent pas la proportion de 5 %.

Les journaux politiques avaient d'abord été soumis à un contrôle très strict. Ce contrôle fut relâché au cours de l'été 1949, et la Haute-Commission Alliée édicta la « loi n° 5 » qui laissait une large liberté à l'expression des idées politiques. La seule restriction est l'interdiction de ce qui pourrait porter atteinte « au prestige ou à la sécurité » des puissances occupantes.

Interprétée au pied de la lettre, la loi n° 5 ne permettrait l'existence d'aucun journal communiste, puisque la propagande communiste est systématiquement agressive à l'égard des nations occidentales. Mais la Haute-Commission alliée a tenu à faire bénéficier de la liberté de la presse même les journaux communistes : ils sont seulement frappés de suspension quand ils essayent de fomenter des troubles contre les autorités d'occupation. Ces suspensions sont ordinairement d'une durée de deux ou trois semaines (c'est-à-dire de deux ou trois numéros, car il s'agit souvent d'hebdomadaires). Dans les cas extrêmes, la mesure de suspension peut être prononcée pour trois mois.

Le Parti communiste publie en Allemagne occidentale 16 journaux (quotidiens et hebdomadaires). Cette grande multiplicité d'une presse forcément déficitaire est l'une des caractéristiques constantes de la propagande stalinienne. Le Kominform ne regarde pas à la dépense sur ce chapitre, surtout en Allemagne, où cette presse n'est lue que par 5 % de la population et reste condamnée à des chiffres de vente et d'abonnements très médiocres. L'organe central du P. C. en zone occidentale est la *Freies Volk*, auquel tous les militants doivent obligatoirement s'abonner.

Cette presse communiste bénéficie de la publicité commerciale des hommes d'affaires et des industriels qui songent à « prendre des garanties » du côté stalinien. Le même phénomène a été remarqué en France lors du déclenchement de l'agression soviétique en Corée. De par sa nature même, cette publicité commerciale est aisément décelable, et il est facile de tenir à jour un pointage extrêmement précis de ceux qui s'adonnent à cette sorte de « double jeu ». En Allemagne, on a particulièrement remarqué un supplément spécial du *Freies Volk* qui contenait la publicité de la plupart des grandes sociétés de fer et de charbon de la Ruhr.

Le tirage de la presse communiste a culminé en 1947-48 ; depuis lors, il n'a cessé de descendre. Mais la propagande ouverte et l'action légale des communistes sont loin d'être les plus importantes.

(1) Signalons un saisissant témoignage sur l'état d'esprit de la jeunesse allemande en zone occidentale : Hans Bembe, *Maudite engeance* (biographie de Wilfried Helm), traduction française, Paris, éditions Stock, 1951.

L'action clandestine et l'agitation révolutionnaire

Les autorités américaines ont décelé en zone occidentale la présence de *plusieurs milliers* d'envoyés des Soviets, qui sont soit d'origine russe soit d'origine allemande-orientale. Agents secrets du stalinisme, leur qualité et leur existence sont le plus souvent ignorées des cadres communistes locaux (2). Ce sont eux principalement qui mènent dans les milieux industriels et militaires l'action individuelle dont nous parlions plus haut. Mais l'activité de ces « spécialistes » ne se borne pas là.

Ils forment les cadres de l'action clandestine qui cherche de manière permanente à provoquer des troubles et des émeutes en Allemagne occidentale. Ils sont d'autant plus nécessaires que les communistes allemands de l'ouest manquent l'expérience et de formation à cet égard. Le type de ces opérations spéciales fut la « Journée de la Paix » du 1^{er} octobre 1950. Des milliers de membres des troupes de choc de la F.D.J. orientale étaient venus en renfort. Des « manifestations de masse » étaient prévues à Hambourg, à Wilhelmshaven et dans un certain nombre de localités importantes. Le but recherché était de provoquer des incidents sanglants avec les troupes américaines. Les mesures de police prises par les autorités allemandes et par les autorités d'occupation suffirent à assurer l'échec complet du plan communiste.

Le thème ordinaire de l'agitation révolutionnaire suscitée par les communistes est la protestation contre les « persécutions » dont sont victimes les « patriotes » et les « partisans de la paix ». Tout émeutier ou tout agent du M. D. V. arrêté (par les autorités allemandes, auxquelles les Alliés laissent le soin de la « répression des désordres ») est présenté par les communistes : 1° — comme un patriote allemand victime de l'occupation étrangère ; 2° — comme un pacifiste persécuté par les « fauteurs de guerre ». Le vacarme et l'agitation menés sur ces thèmes ne mordent pas profondément sur les convictions anti-communistes de la population allemande, mais parfois ils atteignent un résultat relatif : ils intimident la plus juste répression par la crainte morale de ressembler à une oppression. C'est d'ailleurs là un trait général de l'Europe occidentale, où les peuples et quelquefois même les gouvernants n'ont pas encore une connaissance suffisante et une claire conscience de la politique stalinienne ni des méthodes communistes ; s'ils étaient mieux informés sur la nature de la « guerre froide » que poursuit sans scrupule le Kremlin à l'intérieur des nations démocratiques, ils comprendraient plus exactement qu'ils se trouvent en état de légitime défense, et que toute timidité peut être fatale à l'Occident.

Les pièges trop visibles de la conférence de Prague

Un autre thème de la propagande communiste en Allemagne consiste à reprendre les « propositions » stalinienne de la conférence de Prague.

Le 21 octobre 1950, les représentants des Etats satellites d'Europe se réunirent dans la capitale de la Tchécoslovaquie sous la présidence de Molotov, afin d'« étudier les plans applicables à l'Allemagne ». Ces « plans » se traduisirent

par une série de « propositions » à l'adresse des démocraties occidentales :

1°. — réunion d'une commission allemande, chargée de préparer des élections nationales, composée en nombre égale de représentants de la zone Est et de la zone Ouest ;

2°. — après ces élections, création d'un gouvernement unique pour toute l'Allemagne ; signature d'un traité de paix avec l'Allemagne ainsi unifiée ; retrait des forces d'occupation.

Ces « propositions » étaient destinées à fournir une nouvelle plate-forme de propagande au communisme, essayant de s'annexer le désir d'unité nationale des Allemands. Mais elles étaient évidemment inacceptables par les Alliés. En effet :

1°. — un tiers des Allemands seulement se trouve en zone orientale ; il n'y avait aucune raison d'accepter que ce tiers, sous contrôle stalinien, ait une représentation *égale* à l'intérieur de la commission qui aurait « organisé » les élections, à celle des deux autres tiers vivant en zone occidentale ; c'eût été une « égalité » selon la recette « un cheval, une alouette ».

3°. — le retrait de toutes les troupes d'occupation laisserait, comme seule force militaire en Allemagne, le 50.000 hommes (au moins) de police militaire organisée sous contrôle communiste en zone orientale.

C'était abandonner l'Allemagne à Staline. C'était impossible d'y consentir.

Nouvelles mesures d'intimidation : la loi « pour la protection de la paix »

Le 16 décembre 1950 est entrée en vigueur, en Allemagne orientale, la « loi pour la protection de la paix ». L'effet pratique de cette loi est de rendre passible de peines criminelles quiconque s'oppose aux communistes ou même *omet de collaborer avec le Parti*. En outre, la loi stipule explicitement qu'elle s'applique à tous les Allemands, y compris ceux de la zone occidentale.

Cette loi est d'inspiration spécifiquement stalinienne. Le Code soviétique, on le sait, prévoit le délit d'« omission ». On n'a pas oublié non plus qu'à Kaunas (Lituanie), après l'arrivée de l'Armée rouge et l'installation au pouvoir du Parti communiste la Commission des Affaires de l'Intérieur avait édicté, le 28 novembre 1940, l'ordre n° 0054 déclarant : « *Le Code soviétique s'applique au monde entier et, partout où l'Armée rouge arrive, les citoyens sont immédiatement jugés sur leur passé et sur les actions accomplies par les générations précédentes* ».

La loi « allemande » du 16 décembre 1950 est donc parfaitement conforme à l'idéologie et à la pratique stalinienne.

Cette loi prévoit tout un éventail de peines, allant des peines d'amende à la peine de mort, pour tous les Allemands, de l'Est ou de l'Ouest, qui s'opposent en quelque manière au mouvement communiste « pour la paix » ou qui refuseront de lui apporter leur concours.

Parmi les « crimes » que définit et que réprime la loi, on trouve la « glorification des armes atomiques », *c'est-à-dire en pratique le refus de signer l'Appel de Stockholm* ; la « propagande en vue de l'inclusion de l'Allemagne dans un bloc militaire agressif », *c'est-à-dire en pratique le fait de fréquenter les bibliothèques et les conférences américaines ou françaises, ou d'écouter par exemple les émissions de la « Voix de l'Amérique »*. On trouve aussi en bonne place

(2) Voir à ce sujet B.E.I.P.I., numéro 47 de mai 1951, page 10.

« le recrutement d'Allemands pour la Légion française » (3).

La « loi pour la protection de la paix » est un instrument d'intimidation qui vient renforcer le chantage brutal auquel les Soviétiques soumettent les Allemands de l'Ouest. La loi est entrée en application pour l'Allemagne entière : en ce sens que les communistes enlèvent les « criminels » en zone occidentale et les transfèrent clandestinement en zone orientale où ils seront « jugés ». De l'aveu du Département d'Etat Américain, « ces enlèvements sont chose relativement courante dans les quartiers occidentaux de Berlin. » Ils sont extrêmement rares, parce que beaucoup plus difficiles à réaliser, dans le reste de l'Allemagne occidentale. Néanmoins l'appareil communiste d'intimidation et de répression est en place. Et la propagande stalinienne fait vivre les Allemands de l'Ouest sous la menace constante d'une invasion soviétique qui serait immédiatement suivie d'un « jugement » général des « criminels ».

Et, tout en s'insurgeant contre la présence de divisions anglaises et américaines, les agents du stalinisme n'omettent jamais — dans le privé — de souligner leur petit nombre...

(3) D'après Hans Bembe, op. cit. p. 215 et 216, en note, « les jeunes Allemands se présentent aux bureaux de recrutement de la Légion en bien plus grand nombre qu'il n'y a de place. » Bembe donne les chiffres, qui nous paraissent élevés, mais que nous signalons à titre indicatif, de 40.000 Allemands actuellement dans la Légion Etrangère française, dont 25.000 engagés dans la guerre d'Indochine.

Les alliés de Staline

Les deux principaux alliés de Staline en Occident sont assurément l'ignorance et l'indifférence. En Allemagne, le Kremlin *fait la guerre*, la « guerre froide », sans trêve ni répit, et les peuples d'Occident ne le savent pas. Seuls quelques dirigeants responsables et quelques services politiques soutiennent le poids de la guerre stalinienne, cette guerre *plus politique que militaire* qui est l'arme de prédilection des Soviétiques et l'instrument principal de leur puissance.

Exception faite de la Corée, la situation est partout comparable, en face de la multiforme et incessante agression stalinienne, à la guerre d'Indochine, où quelques officiers et quelques soldats se battent sans que la nation dans son ensemble ait compris qu'on *lui fait la guerre*. En dehors des combattants, des chefs et des familles atteintes par les deuils de cette guerre, règnent encore l'ignorance et l'indifférence.

À plus forte raison dans les autres secteurs, et principalement le secteur allemand, où l'agression stalinienne se développe sans combat militaire. La guerre froide qui se livre actuellement en Allemagne est pourtant d'une importance déterminante pour la liberté de l'Europe et pour la sécurité de toutes les nations. Si le Kremlin parvenait, par sa *guerre politique*, à s'emparer à plus ou moins bref délai de l'Allemagne entière, non seulement c'en serait fini de l'Europe, mais encore les U.S.A. connaîtraient le plus grand danger de toute leur histoire, et ils se trouveraient passablement désarmés en face de ce danger.

Le Communisme dans le Moyen-Orient

AVANT même que n'éclate le conflit des pétroles iraniens, le B.E.I.P.I. a consacré une étude à la situation trouble de la Perse, position-clef de tout le Moyen-Orient. En dépit de son apparente neutralité, l'U.R.S.S. déploie une activité intense dans cette région de l'Asie. En laissant de côté l'Iran lui-même, nous essaierons de retracer aujourd'hui la tactique suivie par le communisme dans les pays voisins.

« Les thèmes de la propagande soviétique dans le Moyen-Orient, écrivait le 13 avril dernier la *Jerusalem Post*, se sont clarifiés au cours du premier trimestre de 1951. Tout d'abord ils mettent l'accent sur l'expansionnisme des Etats-Unis, le bloc méditerranéen, et en général, les préparatifs de défense dans le Moyen-Orient ; en second lieu, ils soulignent les différences et rivalités qui opposent U.S.A. et Grande-Bretagne ; troisièmement, ils spéculent sur les anxiétés et les désirs différents de leurs auditoires du Moyen-Orient. »

Même son de cloche dans le *Times* de Londres, dès le 16 juin 1950 : « D'après certains indices, la Russie intensifie ses activités dans le Moyen-Orient et la propagande soviétique est en train de porter ses fruits. Cette propagande est en partie politique, et en partie sociale. Le monde arabe, avec les grandes différences qui existent entre riches et pauvres, le niveau peu élevé de l'intégrité administrative et la façon dont il néglige les intérêts de la masse, se prête à une accentuation de la propagande sociale ; Mais Moscou fait porter plutôt ses efforts sur l'aspect poli-

tique... Certains hommes politiques arabes et certaines fractions de la presse arabe suivent maintenant d'assez près la ligne de Moscou. Il n'apparaît pas clairement s'ils le font par conviction ou dans l'espoir d'effrayer l'Occident pour que celui-ci donne satisfaction aux aspirations des Arabes, ou même pour des raisons financières — dans certains cas, les trois raisons sont probablement valables. »

Selon un renseignement tout récent, donné par le *Straits Times* de Singapour, en date du 18 mai dernier, « les agents du Politbureau ne font jusqu'à présent aucun effort pour créer quelque chose qui ressemble à un mouvement de masse communiste. Au lieu de cela, le Politbureau organise un réseau clandestin communiste aux mailles étroites. Ce réseau clandestin se restreint aux intellectuels. Ceux qui travaillent de leurs bras, les troupes de choc du prolétariat, sont, pour l'instant, ignorées.

En outre, Moscou travaille par l'intermédiaire d'organisations non communistes et quelquefois ostensiblement anti-communistes. On favorise les mouvements nationalistes, les minorités séparatistes, sans qu'elles en aient pleinement conscience elles-mêmes, grâce à une aide financière et à tous les moyens connus des agents expérimentés qui tissent la toile d'araignée clandestine de la propagande communiste. »

Et de conclure : « Tout ce qui importe à l'heure actuelle est d'avoir un groupe important et influent d'hommes qui se tournent vers la Russie soviétique pour obtenir une aide et une direction. L'alignement idéologique suivra, comme une conséquence naturelle. »

D'Ankara à Beyrouth

Même la Turquie qui apparaît comme le bastion, peut-être le seul bastion solide de l'Occident dans le Moyen-Orient est menacée tant de l'extérieur que de l'intérieur. Le journal turc *Vatan*, du 9 février dernier, n'écrivait-il pas :

« Il est des dangers que nous devons voir et contre lesquels nous devons prendre des mesures de défense. Il existe à côté de nous un ennemi sournois, qui, sous toute sorte de déguisements essaie de nous circonvenir et de nous précipiter dans les ténèbres du rideau de fer. Sachant qu'il ne peut comparaître devant nous sous le masque du communisme et sous l'étiquette du bolchévisme, il n'hésite pas à arborer le masque du fanatisme religieux, du nationalisme à outrance et du racisme. »

Bien qu'également illégal, le P. C. syrien n'est pas sans influence, à en juger par l'article du *Times* cité plus haut : « Les conditions sociales ne sont pas aussi mauvaises en Syrie que dans quelques autres Etats arabes, mais combinées à l'instabilité politique chronique et à la crainte de l'expansionnisme israélien, elles ne sont pas défavorables à l'influence soviétique... D'après certains indices, les Russes espèrent rassembler les petits partis de gauche en un « front démocratique » qui serait peut-être dirigé par le parti socialiste arabe. Bien qu'illégal, le Parti communiste syrien n'est pas négligeable. »

Situation plus grave encore au Liban où « la propagande soviétique joue sur la division presque égale de la population entre musulmans et chrétiens. On dit aux musulmans que le Liban est une tête de pont de l'impérialisme occidental et chrétien ; on effraie les chrétiens avec les histoires de complots britanniques favorisant l'union musulmane... Le Parti communiste libanais, avec ses sympathisants, est peut-être fort de 70.000 adhérents dans un pays qui compte un million d'habitants. Il a particulièrement progressé dans les universités, et quelques observateurs estiment que la moitié au moins des étudiants de l'université américaine de Beyrouth sont affectés par le communisme. »

L'Irak et l'Egypte

En Irak, le P.C. peut compter sur l'expérience politique de son chef, Yussuf Salman qui a séjourné, dès avant la guerre à Moscou, et « après une préparation sérieuse, a été nommé chef du P. C. irakien. » (*Le Haaretz*, quotidien israélien, du 17 juillet 1950). Et d'écrire :

« Yussuf Salman a organisé son parti d'après le système des cellules. Le nombre maximum des adhérents n'avait jamais, avant la guerre, dépassé 5.000 à 10.000 membres, mais le parti pouvait compter sur plusieurs milliers de sympathisants. L'influence du P.C. a pénétré, après la guerre, chez les ouvriers, politiquement éveillés... Après sa dissolution, le parti communiste a décidé de réapparaître sous une nouvelle étiquette, le « Parti de la Libération nationale ». Mais l'autorisation de se constituer en parti lui a été refusée, en dépit des milliers de lettres et de télégrammes envoyés de toutes les parties de l'Irak. Par contre, le gouvernement a autorisé sept juifs, membres d'une cellule communiste, à fonder la « Ligue Anti-Sioniste » et à faire paraître un quotidien qui était le plus répandu de tous les journaux de Baadad. C'était le véritable journal communiste, le seul officiellement autorisé dans

les pays arabes... Les communistes ont également pu pénétrer dans les quelques 30 organisations syndicales légalement reconnues. Mais finalement les Britanniques et les quarante familles qui gouvernent l'Irak se sont lassés de l'activité de la Ligue Anti-Sioniste et du Parti de la Libération nationale, semi-clandestin. En 1947, le premier ministre, Arshad al-Omari, a dissous la Ligue et arrêté les chefs communistes. »

Reste l'Egypte dont on connaît les difficultés récentes avec le gouvernement de Londres et qui tiennent, pour une large part, aux succès tant des nationalistes que des communistes égyptiens. Le *Times* déjà cité écrivait bien avant que ne se manifestent le récent différent anglo-égyptien :

« L'Egypte semblerait le meilleur champ d'action pour le communisme dans le Moyen-Orient. Le fossé qui existe entre riches et pauvres est énorme, la conscience sociale est encore rudimentaire... Il y a une classe d'artisans qui se développe, une classe d'intellectuels mal payés, les débuts d'un mouvement syndical, une paysannerie avide de terre — trop nombreuse et qui s'accroît rapidement. Il y a aussi un grand nombre d'étudiants. La plupart de ceux-ci sont des idéalistes émotifs, handicapés par le manque d'occasions, et ils souhaitent améliorer la situation de leurs compatriotes. Ce sont d'excellents instruments pour une propagande s'étendant à toute la nation, puisqu'ils viennent de tous les villages et que leur éducation s'impose à l'attention des simples paysans illettrés... Le thème particulier sur lequel les Russes insistent en Egypte, et qui dans une large mesure trouve son écho dans la presse, c'est que les Britanniques resserrent secrètement leur emprise sur ce pays en étendant leurs fortifications et en augmentant leurs garnisons dans les zones du canal de Suez et de la Mer Rouge, tandis que les Américains essaient d'obtenir le contrôle de l'industrie égyptienne. Le Parti communiste est interdit en Egypte et l'action de la police contre lui ne fléchit pas. »

Le Congrès des Communistes d'Orient

L'impression essentielle qui se dégage de cette revue de presse qui s'étend sur plusieurs pays et sur plusieurs mois, est celle de la diversité des moyens et de la propagande soviétiques adaptés à la situation particulière de chacun des pays visés. Cependant, rien n'est laissé au hasard et toute cette action communiste est soigneusement coordonnée et orchestrée. On n'en voudra pour preuve que le récent « Congrès des communistes d'Orient » qui s'est réuni, à Batoum. Reprenant les informations parues dans les journaux égyptiens *Al Ahram* et *Ahbarulyem*, le quotidien turc *Cumhuriyet*, du 19 mai 1951 résume ainsi les questions débattues :

« 1. — S'assurer les moyens nécessaires en vue de la création d'un nouvel Etat d'Azerbaïdjan et d'un nouvel Etat arménien, au dépens de la Turquie et de l'Iran.

« 2. — Les mesures à prendre en vue de susciter des troubles intérieurs et des révolutions dans les pays ayant une frontière commune avec l'U.R. S.S. et tout particulièrement en Turquie et en Iran dans le but d'affaiblir lesdits pays.

« 3. — Exciter la haine des Etats musulmans contre l'Europe tout en renforçant l'Etat d'Israël et en lui promettant de l'aide.

« 4. — Approfondir les conflits entre l'Est et l'Ouest, provoquer les pays de l'Est contre ceux de l'Ouest, et susciter des obstacles susceptibles de briser l'influence économique des pays d'Eu-

rope, de façon à créer des difficultés de tout genre à l'Occident. »

La conclusion que tire le journal turc de ces informations ne manque pas d'être inquiétante :

« Ainsi, les Soviets sont appelés à s'étendre dans tout le Proche-Orient, et à entourer la Turquie par l'Est, c'est-à-dire par l'Iran, et par le Sud, c'est-à-dire par la Syrie et l'Irak... La vérité est celle-ci : les incidents d'Iran sont le commencement de l'application d'un vaste plan fixé par le « Congrès de Batoum des communistes de l'Orient ». L'Iran, une fois devenu communiste,

servira de base pour les communistes contre la Méditerranée, l'Indoustan et l'Afrique. Ces projets et ces plans ne sont pas nouveaux. Ils sont un legs de la Russie des tsars. La Russie soviétique en a repris l'application le jour où les nations du Caucase et du Turkestan, qui avaient proclamé leur indépendance en vertu de la révolution russe de 1917, laquelle était à la base de cette évolution, ont subi à nouveau l'invasion soviétique. A l'époque, on n'avait pas apprécié que les quinze millions d'habitants du Caucase et les trente millions du Turkestan étaient autant d'alliés naturels montant la garde à la frontière septentrionale de l'Iran. »

Le Parti Communiste Autrichien

LE Parti communiste d'Autriche est, avec le P. C. hongrois, l'une des sections les plus anciennes du Komintern. Fondé au début de novembre 1918, il est un des rares partis dont la constitution précédât la création de l'Internationale Communiste (mars 1919). En dépit de ce titre de gloire, ses effectifs sont toujours demeurés squelettiques, et son influence sur la classe ouvrière autrichienne a toujours été insignifiante. Le rôle effacé qu'il a joué et qu'il joue dans la vie publique autrichienne tient d'une part à la médiocrité de ses dirigeants, et d'autre part au hasard qui voulut que M. Fritz Adler tuât, le 21 octobre 1916, le comte Stürgkh, président du Conseil de la vieille Autriche, pour protester contre la guerre. Condamné à mort, M. Fritz Adler vit sa peine commuée en 18 ans de prison ; la révolution de novembre 1918 lui rendit la liberté. Opposé au communisme, M. Fritz Adler usa de toute son influence, que renforçait l'auréole du martyr, pour maintenir dans et autour de la social-démocratie les masses ouvrières de gauche qui, dans d'autres pays, fournirent au Komintern ses premiers cadres et ses premières troupes.

Depuis la fondation de la République (1918) jusqu'à l'instauration du fascisme (février 1934), le P. C. ne put jamais recueillir assez de suffrages pour obtenir un mandat parlementaire ; malgré la proportionnelle, pourtant favorable aux petits partis, (du moins sous la forme qu'elle revêt en Autriche), il n'était même pas représenté au Conseil municipal de Vienne. Les Autrichiens riaient de lui, et les puissants de Moscou le traitaient avec une forte dose de mépris.

Pendant les années de la clandestinité (1934-1938) Dollfuss-Schuschnigg, et 1938-1945 (occupation allemande), les communistes offrirent aux socialistes l'« unité d'action », voire l'unité tout court. La complaisance de la direction socialiste d'alors (Otto Bauer d'abord, et après sa mort, en juillet 1938, Oscar Pollak) leur facilita la tâche ; dans maints groupes clandestins, socialistes et communistes travaillèrent en commun, ceux-ci s'ingéniant bien souvent à dénoncer ceux-là aux autorités pour se débarrasser de « frères », qu'ils ne cessèrent pas un seul instant de considérer comme des ennemis. Ces pratiques découragèrent les socialistes autrichiens, qui s'indignèrent encore davantage lorsque, après l'invasion allemande, les communistes autrichiens émigrés à Paris prirent contact avec l'émigration monarchiste dirigée par le prince Starhemberg. Néanmoins, attribuant ces incartades à des initiatives personnelles, les dirigeants socialistes continuèrent d'admirer l'U.R.S.S. comme le « pays du socialisme ».

L'agression de l'U.R.S.S. par Hitler rapprocha une fois de plus les communistes et socialistes

autrichiens dans la Résistance. Au début de 1945, lorsque les armées soviétiques combattant en Hongrie poussaient vers la frontière autrichienne, tout était préparé pour que la grande majorité de la classe ouvrière et une fraction notable des intellectuels d'Autriche se convertissent au bolchevisme et, le prestige de l'armée russe victorieuse aidant, consentissent à coopérer à l'instauration d'une « démocratie populaire ». Les trois quarts des Autrichiens, heureux d'être débarrassés des Allemands, ouvraient aux libérateurs russes leurs cœurs et leurs bras.

Agents de l'occupant russe

Une semaine suffit pour enterrer toutes les espérances communistes. L'inqualifiable conduite de la soldatesque soviétique remplit toute la population autrichienne d'une haine sans bornes pour les « libérateurs », reçus huit jours plus tôt avec des chansons et des fleurs. Aux élections de 25 novembre 1945, les communistes recueillirent 174.000 suffrages, contre 1.435.000 aux socialistes, sur un total de 3.2 millions de suffrages exprimés, soit 5,4 % ; 4 députés sur 165. Des observateurs dignes de confiance affirment que sans les sévices de l'armée soviétique les communistes auraient eu plus de 1 million de voix, les socialistes moins de 1 million et le Parti populiste (ex-chrétien-social) un peu plus de 1 million ; la gauche socialiste serait venue grossir les rangs communistes, et un ou deux ans plus tard l'Autriche partageait le sort de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie.

Les communistes autrichiens ne voient depuis 1918 qu'un seul moyen de devenir un parti de masse : celui de provoquer une scission dans le Parti socialiste et d'attirer à eux la gauche socialiste. Ils avaient tenté la manœuvre une première fois en décembre 1920, mais ils ne réussirent à détacher de la social-démocratie qu'un groupe insignifiant, dirigé par le Dr. Joseph Frev. Ils s'y essayèrent à nouveau en 1947-48. Cette fois-ci, le Nenni autrichien s'appelait Erwin Scharf (qu'il ne faut pas confondre avec M. Adolf Scharf, vice-chancelier et socialiste modéré). La nouvelle tentative demeura cependant sans effet, car les socialistes autrichiens avaient tiré les leçons de l'expérience passée. Leur défaite électorale de novembre 1945 avait été des plus salutaires. Sous l'influence d'Otto Bauer, leur chef incontesté depuis 1920, ils avaient été favorables à l'Anschluss et à l'U.R.S.S. Avant vu l'Anschluss de près et le bolchévisme à l'œuvre, ils comprirent les arguments de Karl Renner, que l'influence d'Otto Bauer avait écarté de la direction effective du Parti depuis 1920. Se raidissant contre

le noyautage bolchéviste, le Parti socialiste se débarrassa en 1949 de M. Erwin Scharf, qui s'empressa avec son petit groupe de conclure une alliance électorale avec le Parti communiste. Aux élections du 9 octobre 1949, les communistes gagnèrent ainsi, en passant de 174.000 voix à 212.600, un peu plus de 38.000 voix, mais comme le nombre des suffrages exprimés était monté de 3,2 millions à près de 4,2 millions, le pourcentage de leurs voix dans l'ensemble baissait de 5,4 % à 5,1 %.

En 1949, une partie de la population autrichienne avait sans doute déjà oublié les exactions de la soldatesque russe. Mais cet oubli fut compensé par la prolongation d'une occupation tangible et visible, par le pillage continu de toutes les richesses du pays, par l'attente sans fin du traité d'Etat dont les soviétiques sabotent la conclusion, par les empiètements incessants des autorités militaires soviétiques, par les lourds frais d'occupation que les Russes sont aujourd'hui les seuls à exiger. En approuvant tous ces agissements des Russes, les communistes autrichiens se présentent à visière ouverte comme les agents de la puissance la plus vorace et la plus implacable.

Il reste permis de s'étonner que dans ces conditions, il se soit quand même trouvé plus de 200.000 Autrichiens, contre 21.000 en 1930 (dernières élections d'avant-guerre), pour voter communiste. La réponse à cette question est fournie par la constatation que sur ce nombre, près de 150.000 suffrages proviennent de la zone d'occupation soviétique (Vienne, Basse-Autriche, Burgenland, partie septentrionale de la Haute-Autriche). Les Autrichiens de la zone soviétique, qui voient les Russes de plus près que les autres, seraient-ils donc si satisfaits de l'occupation soviétique ? La vérité est quelque peu différente. Dans les villages et bourgades de la zone soviétique, où tout le monde se connaît, l'occupant dispose des moyens de pression qu'on devine aisément. Dans les villes, Vienne, Wiener-Neustadt, Sankt-Pölten, etc.), il y a d'innombrables éléments louches qui tirent le plus clair de leurs revenus des tripotages, des fraudes, des opérations clandestines (allant depuis le trafic de machines-outils et de matières premières jusqu'à la contrebande de cigarettes venant des Balkans) sans compter les bénéfices parfaitement licites que tout commerçant, même honnête tire de la présence de fortes garnisons, qu'elles soient d'occupation ou non. Il y a nombre d'Autrichiens sordidement intéressés à ce que cela dure, et on en trouve dans toutes les classes sociales.

Les chefs communistes

Un peu plus de 200.000 suffrages sur 4,3 millions de votants, c'est peu. Cela ne correspondrait, toutes proportions gardées qu'à 1 million de voix communistes en France. Autrement dit, les communistes sont cinq fois moins forts en Autriche qu'en France. Sur 100 électeurs « prolétariens », on compte en Autriche 12 commu-

nistes et 88 socialistes, tandis que la proportion en France, est de 62 communistes contre 38 socialistes.

Cette faiblesse est due dans une très large mesure aux causes que nous indiquions tout à l'heure, mais elle tient aussi à l'indigence intellectuelle des chefs communistes autrichiens. Les fondateurs du Parti, dont les plus en vue étaient Franz Koritschoner et Karl Toman (1) avaient une certaine envergure, mais ils n'étaient évidemment pas de taille à affronter les dirigeants sociaux-démocrates, élite de l'austro-marxisme. Trop indépendants d'esprit au gré du Kremlin, ils furent remplacés en 1925 par MM. Koplenig et Fiala, jusqu'alors simples sous-ordres. Toman retourna à la social-démocratie en 1931 tandis que Franz Koritschoner, envoyé à Moscou à la même époque, ne tarda pas à être déporté en Sibérie. En été 1940, Staline le livra à Hitler, qui le fit torturer à mort dans une prison de Vienne.

MM. Gottlieb Fiala et Johann Koplenig, prolétaires authentiques (ils sont tous les deux cordonniers) ont pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui à la direction du Parti. Il est vrai qu'ils ne sont chefs que de nom ; les ficelles sont tirées par d'autres. Membres du P. C. depuis sa fondation, ils y jouèrent un rôle assez effacé pendant les premières années. Le troisième prolétaire de parade est le mineur Franz Honner, qui adhéra au P. C. à la fin de 1920, avec le groupe du Dr. Frey dont nous parlions au début de cet article ; lui aussi ne se mit en vedette qu'après 1925, après le limogeage de Toman et de Koritschoner. M. Honner semble être moins en flèche depuis quelque temps. Peut-être se méfie-t-on de lui à Moscou, car il commanda en 1944, le bataillon des volontaires autrichiens qui s'étaient enrôlés chez Tito. Tandis que M. Fiala était resté en Autriche sous l'occupation nazie (on lui reprochera sans doute un jour de n'avoir pas été inquiet), M. Koplenig avait trouvé refuge à Moscou pendant la guerre. MM. Fiala et Koplenig sont considérés comme des hommes peu intelligents, M. Honner passe pour être un paresseux.

La seule personnalité de l'équipe dirigeante est M. Ernest Fischer, universitaire et littérateur de grande classe. Cela seul suffit pour que Moscou ne lui accorde qu'une confiance relative, à quoi s'ajoute qu'il n'a rejoint le P. C. qu'après février 1934. Rien n'est plus suspect aux hommes du Kremlin que des « survivances social-démocratiques ».

Les deux personnages qui passent pour être les hommes de confiance les plus directs du Kremlin sont MM. Friedl Fürnberg et Erwin Zucker-Schilling, l'un et l'autre âgés de 48 ans le second est directeur du quotidien communiste *Oesterreichische Volksstimme*. Ils adhèrent aux Jeunesses communistes dès 1919 et se signalèrent par une docilité exemplaire tout au long de leur carrière politique. Orateurs sans relief et journalistes médiocres, ils excellent dans l'art de tirer les ficelles et de se servir des rouages compliqués de l'appareil.

Ils sont en liaison constante avec un homme dont on entend peu parler, qui n'a aucune fonction officielle dans les organismes de direction du P. C. et dont la plupart des Autrichiens (les communistes autrichiens compris) ignorent même le nom. Il s'agit du Dr. Heinrich Nagler, d'origine polonaise âgé aujourd'hui d'une soixantaine d'années qui avait rejoint le P. C. autrichien dès 1919 avec un petit groupe de socialistes juifs

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

(1) Il faudrait mentionner ici également Mme Ruth Fischer, mais elle émigra en Allemagne dès l'été 1919 et ne joua plus aucun rôle dans le mouvement communiste autrichien.

d'extrême-gauche (Poale Sion) (2), mais qui ne tarda pas à émigrer en Russie où il remplit des fonctions importantes au Gosplan (Commission du Plan d'Etat). Cet austro-hongrois de vieille souche devenu sujet soviétique qui connaît l'Autriche à fond et qui comme tous les Paléo-Autrichiens n'ignore rien de ce qui se passe dans les Etats satellites, semble prédestiné à jouer à Vienne le rôle du véritable œil de Moscou. Non seulement parce qu'il est citoyen soviétique, non seulement parce qu'il est spécialiste des questions économiques (nous verrons tout à l'heure l'importance de ces questions pour Moscou), mais encore et surtout parce que, dans tout cet aréopage de médiocres, il est le seul à avoir l'envergure nécessaire pour diriger et pour prendre des initiatives dans le cadre général des directives du Kremlin.

Les affaires et le Guépéou

Dans une zone plus périphérique on trouve les noms de personnages qui vu leur intelligence et leur ancienneté mériteraient bien plus que les sus-nommés de jouer les premiers rôles. Nous parlons de M. Léopold Hornyk, administrateur et gérant des entreprises de presse communistes et para-communistes et de M. Julius Deutsch (qu'il ne faut pas confondre avec le social-démocrate Julius Deutsch), pour ne mentionner que les deux principaux. Ces hommes jouèrent un rôle actif dans les Jeunesses Communistes de 1918 à 1924 ; leur intelligence leur eut permis d'accéder à la direction du P. C. Soudain ils disparurent de la scène politique. Pourquoi ?

Dans l'Autriche d'alors vouée au chômage massif, le Guépéou embauchait l'élite des jeunes communistes, dont certains préférèrent la carrière policière à une carrière politique de plus en plus incertaine. L'un d'entre eux, un nommé Karl Nebenfür, participa à l'enlèvement, en plein Paris, du général russe Miller ; il échappa aux autorités françaises. Mal lui en prit, car le Guépéou ne pardonne pas à ceux qui, l'ayant bien servi, connaissent trop de chose, et la trappe se ferma définitivement sur lui.

MM. Hornyk et Deutsch se mirent eux aussi au service du Guépéou. Après une cure d'émigration, ils apprirent en rentrant en Autriche que Staline avait livré à Hitler leur vieil ami Koritschoner, ne se dégoûtant de rien, ils restèrent au service de Staline. Après tout, ils n'étaient pas plus abjects que M. Gerhard Eisler qui, interné dans un camp français en 1940, avait assez bien manœuvré pour que sont propre beau-frère, Paul Friedländer (3) hostile au pacte Hitler-Staline fut livré aux nazis après la débâcle française et tué dans un camp hitlérien.

En Autriche, point de rencontre entre l'Ouest et l'Est, « la seule fenêtre ouverte » comme on dit souvent avec raison, le Guépéou a avant tout des tâches économiques à accomplir. Les enlèvements, les assassinats, l'espionnage, sont une besogne subalterne en comparaison des innombrables opérations illicites qui s'effectuent sur le plan commercial à une gigantesque échelle. C'est par la « fenêtre ouverte » qu'est l'Autriche, que le bloc soviétique pompe les marchandises et les devises que l'Occident consent de moins en

moins à lui fournir par des échanges normaux.

Les entreprises autrichiennes accaparées et dirigées par les Russes constituent un corps étranger dans l'économie autrichienne. Elles jouissent pratiquement du droit d'exterritorialité elles ne paient pas d'impôts, et souvent elles se refusent à verser aux caisses de la Sécurité Sociale les cotisations qu'elles prélèvent sur les salaires. Elles voudraient se soustraire autant que possible à la législation sociale en vigueur, qu'elles ne respectent que sous la pression résolue des syndicats : au mois de mai il fallut, dans l'un des établissements soviétiques, une grève de plus de quinze jours pour forcer à traiter avec le Comité d'entreprise.

Les entreprises russes peuvent commercer à leur guise avec les pays satellites. Les frontières austro-tchèques et austro-hongroise se trouvent intégralement en zone soviétique. Les douaniers autrichiens n'y ont rien à dire. C'est par ce trou béant que s'écoulent vers l'Est tous les produits que les soviétiques peuvent rafler en Autriche, même des marchandises que l'Autriche a reçues au titre du plan Marshall. Les importations en provenance de l'Est empruntent les mêmes voies ; cette contrebande lèse lourdement l'Autriche : d'une part parce qu'elle prive l'Etat autrichien d'importants droits de douane, d'autre part parce que les marchandises ainsi importées sont distribuées à des prix dérisoires par des « coopératives » soviétiques dont la concurrence porte un préjudice grave au petit commerce autrichien.

Mais le pouvoir soviétique s'arrête devant les zones occidentales occupées par la France, l'Angleterre et les Etats-Unis. C'est ici que les Russes ont recours à des sociétés apparemment autrichiennes, dirigées par des hommes de paille, autrichiens et étrangers (même américains), qui exportent les produits des entreprises soviétiques vers la Suisse et d'autres pays occidentaux pour importer en échange des marchandises (rails, machines, matières premières, produits textiles) convoitées par le bloc oriental. Les intermédiaires autrichiens se prêtent volontiers à ces opérations car ils y trouvent largement leur compte. Les produits achetés par ces sociétés camouflées (légalement autrichiennes, réellement russes) sont vendus à Vienne à la Société soviétique Ioujvniejtrans (Transports extérieurs du Sud), de sorte que l'Etat autrichien perd tout droit de contrôle sur les droits de douane, les impôts et les devises qui devraient lui revenir. Les exportateurs suisses, français, italiens, etc., ont l'impression d'avoir traité avec les Autrichiens, en réalité, leurs marchandises se transforment une fois sur le territoire autrichien, en « propriété de la puissance occupante » et sont expédiées plus loin vers l'Est, sans aucune entrave.

Ce n'est pas un hasard que le chef du Konzern soviétique Intrac, qui centralise et coordonne toutes ces opérations, soit précisément le Dr. Heinrich Nagler dont nous parlions tout à l'heure. A la tête des différentes sociétés liées à l'Intrac on trouve MM. Léopold Hornyk, Julius Deutsch, Karl Altmann (membre de la direction du P. C.), ainsi qu'une certaine Mme Jellinek, sœur de M. F. Fürnberg, secrétaire du P. C. autrichien. Ces opérations financent dans une très large mesure la propagande communiste en Autriche. D'autre part on comprend pourquoi elles doivent être dirigées par des agents du Guépéou : les trafiquants et les hommes de paille dont se servent les Soviets ne s'abstiennent d'abuser de la confiance de leurs employeurs que sous la menace de représailles. Une grande partie des enlèvements perpétrés par les Russes en Autriche ne sont que des sanctions contre des serviteurs « indéliçats ».

(2) Un autre membre de ce groupe, Mme Malke Schorr, toujours militante du P.C. autrichien, est l'Egérie de M. Kopenig.

(3) Paul Friedländer fut parmi les fondateurs du P.C. autrichien.

Les Soviétiques et le Président Koerner

Bien qu'il soit impossible de chiffrer l'ampleur des opérations ci-dessus indiquées, il s'agit là de sommes extrêmement importantes. L'Autriche est le principal poumon qui permet à l'économie des satellites de respirer dans une certaine mesure. On comprend dès lors tout l'intérêt qu'à Staline à maintenir le *statu quo* autrichien aussi longtemps que possible et à retarder indéfiniment la conclusion du traité d'Etat, qui obligerait les Russes à partir. Staline s'y résoudrait plus facilement s'il y avait en Autriche un Parti communiste influent dont la pression sur le gouvernement fut assez efficace pour assurer à l'U. R.S.S. une partie au moins des avantages économiques que seule l'occupation est en mesure de lui garantir en ce moment. Staline sait que depuis le coup d'Etat de Prague, la transformation de l'Autriche en « démocratie populaire » lui est rigoureusement interdite, sous peine de *casus belli* ; il n'a d'ailleurs aucun intérêt — bien au contraire ! — à faire tomber le rideau de fer devant une fenêtre ouverte à un trafic dont il bénéficie si exclusivement. Mais prévoyant comme toujours, Staline envisage la possibilité d'une évacuation, et en ce cas, il lui faut un P.C. autrichien d'un certain poids.

Le P.C. autrichien ne pouvant se renforcer par le recrutement pur et simple, le seul moyen pour lui de devenir un parti de masses consiste à provoquer une scission dans le Parti socialiste. (La tentative de recruter parmi les anciens hitlériens s'est soldée par un échec : seul un petit groupe dirigé par l'officier nazi Slavik a adhéré au P.C.). Les grèves et les bagarres déclenchées en octobre 1950, dans lesquelles certains observateurs ont voulu voir une tentative de soviétisation de l'Autriche, n'avaient pas d'autre but que de faire revivre une « gauche » dans le Parti socialiste et de préparer, à une plus grande échelle, une nouvelle opération Scharf.

Cette manœuvre ayant échoué en automne dernier, le P.C. connut — comme toujours après une défaite — une crise. Les Autrichiens n'ayant que fort peu le goût de la discipline, les tendances trotskistes ont toujours trouvé un écho considérable parmi les communistes d'Autriche. L'un des trotskistes autrichiens les plus en vue, Kurt Landau, fut assassiné par les staliniens en Espagne, pendant la guerre civile. Du fait du voisinage de la Yougoslavie, les tendances titistes trouvent également une certaine résonance dans le P. C. autrichien.

L'élection présidentielle rendue nécessaire par le décès, avant l'expiration de son mandat, du président Karl Renner, semblait devoir permettre au P.C. de surmonter sa crise, et, en jetant le trouble dans les rangs socialistes, de préparer la scission de grande envergure à laquelle il aspire depuis toujours. Moscou était intéressé à la victoire du populiste Gleissner et à la défaite du socialiste Koerner. Jusqu'à la mort de Karl Renner, les deux partis gouvernementaux se partageaient d'une manière assez légale les leviers de commande : le président de la République était socialiste, le président du Conseil était populiste. Une victoire de M. Gleissner aurait privé les socialistes du contrepoids présidentiel qui leur paraît absolument indispensable au bon fonctionnement de la coalition. Disposant à la fois de la présidence de la République et de la présidence du Conseil, les populistes, qu'aurait rendus trop exigeants une victoire électorale, auraient mené la vie dure à leurs partenaires socialistes. Beaucoup d'Autrichiens estiment que la coalition

gouvernementale, n'y aurait pas résisté et que les socialistes se refusant à faire des concessions excessives, auraient été rejetés dans l'opposition.

Moscou aurait ainsi fait d'une pierre deux coups. Un gouvernement sans les socialistes n'étant possible qu'avec le concours des « indépendants » (dont certains affichent des sentiments pan-germanistes), le Kremlin aurait pu créer d'innombrables difficultés supplémentaires à un gouvernement qu'il aurait qualifié d'« entaché de nazisme ». D'autre part, le P.C. aurait pu proposer aux socialistes rejetés dans l'opposition, des actions communes contre le gouvernement « bourgeois ». Ses offres auraient trouvé des oreilles complaisantes à la fois dans les cadres socialistes et syndicalistes éjectés de maintes positions dans l'Etat et dans l'Administration, et dans les masses ouvrières qu'une politique économique et sociale orientée plus à droite aurait forcément mécontentées. L'Autriche devenait ainsi mûre pour un « Front Populaire », et le Parti socialiste pour une scission assez profonde, et Moscou pouvait en même temps laisser entendre qu'un gouvernement socialo-communiste serait bien mieux traité par l'occupant.

L'ordre donné par le P.C. autrichien de voter pour le général Koerner, candidat socialiste, devait assurer la victoire du populiste Gleissner. Quelle était, en effet, la situation après le premier tour ? M. Gleissner arrivait en tête avec 1.725.695 voix ; M. Koerner en avait recueilli 1.682.768 ; en troisième position l'indépendant Breitner avec 662.559 suffrages ; le communiste Fiala réunissait 220.012 voix. Il était à prévoir qu'une partie de ceux qui avaient voté pour l'indépendant, anciens nazis et hostiles à la fois au socialiste et au catholique, s'abstiendraient et que les autres se répartiraient entre les deux candidats restant seuls en lice. Pour empêcher que M. Koerner ne recueillît des suffrages émanant d'électeurs en principe anti-socialistes et surtout anti-communistes, Moscou donna aux communistes autrichiens l'ordre de soutenir la candidature Koerner, estimant sans doute que l'appoint des voix recueillies par M. Fiala serait inférieur au nombre de suffrages indépendants que M. Koerner était susceptible d'obtenir sans cette manœuvre. En faisant apparaître M. Koerner comme le candidat d'un bloc socialo-communiste en réalité inexistant, Moscou comptait canaliser vers M. Gleissner la plupart des voix indépendantes. Comme on prête au P.C. autrichien des effectifs d'environ 120.000 à 130.000, les membres du parti, dûment instruits, ne risquaient d'ailleurs pas de voter pour M. Koerner, et seuls 90.000 à 100.000 sympathisants communistes voteraient pour M. Koerner.

Le dessein était trop machiavélique pour qu'on puisse l'attribuer aux dirigeants communistes autrichiens. On peut tenir pour probable que Staline a pris cette décision en personne après avoir entendu l'avis du Dr. Nagler. Si ce plan n'a pas été couronné de succès, c'est parce que ses auteurs ne se rendaient pas compte du véritable état d'esprit des électeurs.

Consultons une fois encore les chiffres. M. Koerner a gagné plus d'un demi million de voix sur le premier tour, M. Gleissner en a gagné 280.000. On peut tenir pour certain que M. Koerner a gagné environ 100.000 voix de communistes sympathisants, les communistes « encellulés » étant restés chez eux. Sur les 670.000 voix (indépendants et deux candidatures fantaisistes) des candidats ne se représentant pas au second tour, M. Koerner a donc recueilli près de 400.000 voix, et M. Gleissner 280.000. Dans la mesure où ces électeurs sont attachés au libéralisme politique et à l'anticléricisme, ils ont voté pour le socialiste ; dans la mesure où ils mettent l'accent

sur le libéralisme économique, ils ont porté leurs voix sur M. Gleissner.

Ce vote a sauvé l'Autriche d'une aventure de « Front Populaire » car il a rétabli l'équilibre entre les deux grands partis gouvernementaux dont la collaboration est indispensable à la résistance contre les empiètements et le noyautage stalinien dans ce petit pays qui, de par sa situation géographique est devenu le point névralgique de l'Europe.

Reste à savoir si les Soviétiques reconnaîtront l'élection de M. Koerner. Celle-ci ayant eu lieu en vertu de la Constitution de 1929, que l'U.R.S.S. se refuse de reconnaître, l'occupant russe pourrait susciter des difficultés au nouveau président, voire contester la validité de son mandat et de sa fonction. Il infligerait ainsi, il est vrai, un camouflet au P. C. autrichien, qui a fidèlement exécuté les ordres du Kremlin en faisant voter ses sympathisants pour M. Koerner. Mais Staline s'est-il jamais soucié des humiliations que ses volte-face infligent à ses troupes ?

POST-SCRIPTUM :

Les *Izvestia* du 1^{er} juin consacrent, en dernière page, un article à l'élection présidentielle en Autriche, tandis que les autres journaux soviétiques s'étaient bornés à publier le résultat en mentionnant simplement que le Parti communiste autrichien, ainsi que toute les « forces progressistes », avaient soutenu la candidature Koerner. Nous en extrayons les passages que voici :

« ... En Autriche la coalition gouvernementale est constituée par des représentants des partis socialiste et populiste. Bien qu'ils se soient combattus démagogiquement pendant la période électorale, ces partis travaillent pour la transformation de l'Autriche en une colonie marshallisée de Wall Street... Le front unique de la classe ouvrière autrichienne fut constitué par en bas, contre la volonté des leaders socialistes de droite, qui se présentèrent aux élections avec un programme qui n'était pas moins réactionnaire que celui de leurs adversaires populistes. C'est pourquoi la classe ouvrière autrichienne, en votant contre Gleissner, ne se faisait pas d'illusions sur le compte de Koerner. »

Précisions sur la conquête du pouvoir en Hongrie

C'EST sous ce titre qu'un distingué homme de science et diplomate hongrois, M. Stephen D. Kertesz a donné, dans *World Politics*, du mois de janvier 1951, une analyse du mécanisme monté par le P. C. hongrois et les autorités soviétiques d'occupation, pour s'emparer d'abord des leviers de commande, puis de tout le pouvoir en Hongrie. Son étude a paru également en librairie sous forme de brochure.

Le B.E.I.P.I. a déjà eu l'occasion de traiter du même sujet (voir les numéros 8 et 18 en particulier) ce qui nous dispense de revenir sur certains des aspects que nos membres connaissent. En revanche, l'étude très documentée de M. Kertesz contient toute une série de précisions et de données inédites qui méritent de retenir l'attention et que nous résumerons ci-après.

L'auteur fait d'abord ressortir les caractéristiques de la situation dans laquelle se trouvait la Hongrie au lendemain de la guerre. Pays dont la population n'a aucune attache avec les Slaves, la Hongrie a été le dernier des satellites de l'Allemagne à être conquise par l'armée rouge. Une autre différence profonde la séparait de la Tchécoslovaquie, de la Pologne ou de la Yougoslavie, considérées toutes trois comme des « alliées » de l'U.R.S.S. : absence totale de tout appareil étatique et administratif : « En Tchécoslovaquie, les communistes avaient à s'infiltrer dans un appareil étatique existant alors qu'en Hongrie ils se sont trouvés devant la possibilité de construire, de toutes pièces, une nouvelle organisation de l'Etat bien que les facteurs personnels et humains fussent dans l'ensemble de la Hongrie beaucoup plus hostiles envers le communisme russe qu'en Tchécoslovaquie. »

De plus, la révolution manquée de Béla Kun, en 1919, avait laissé des souvenirs désastreux chez le peuple hongrois, traditionnellement porté vers l'Occident. Autre désavantage pour les communistes hongrois : la révolution nationale de 1848-49 avait été matée par les Autrichiens grâce au concours russe.

A l'opposé, il convient de signaler la parfaite indifférence des puissances occidentales envers la Hongrie et son sort pendant les premières années d'après-guerre, alors que la Tchécoslovaquie bénéficiait d'un courant de sympathies qui vou-

laient compenser les abandons consentis à Munich en 1938. Le gouvernement exilé tchéque de Londres était lié à l'U.R.S.S. par un traité d'amitié récent, signé en 1943. La Hongrie, elle, se trouvait à la merci du vainqueur : l'omnipotente Union Soviétique.

C'est sur ces bases que M. Kertesz a bâti son essai d'analyse des méthodes qui ont assuré, en l'espace de quelques années, la domination totale de la Hongrie. Pour en saisir le problème central, il faut se rapporter à sa conclusion dans laquelle il cite ce mot du théoricien du P. C. hongrois, M. Joseph Révai (cité d'après *Tarsadalmi Szemle*, Budapest, mars-avril 1949) :

« Nous n'étions qu'une minorité tant au Parlement que dans les conseils du gouvernement, mais nous représentions la force dirigeante. Nous avions en particulier le contrôle des forces de police. Notre force, la force de notre Parti et de la classe ouvrière se trouvait multipliée du fait de l'assistance que l'Union Soviétique et l'armée rouge nous ont constamment prêtée. »

Les étapes de la conquête du pouvoir par les communistes font l'objet de 7 ou 8 chapitres. Premier temps : les communistes hongrois réfugiés à Moscou depuis de longues années rentrent à Budapest en même temps que l'armée rouge. C'est alors que s'ouvre la première période caractérisée par une recherche de la popularité : des brigades communistes rebâtissent les églises détruites par la guerre et les autorités soviétiques font tout pour donner l'impression qu'elles entendent ne pas se mêler des affaires intérieures.

Ce zèle patriotique des communistes hongrois et cette apparente indifférence des Soviets n'arrivent pas cependant à masquer les manœuvres des stalinien pour instaurer leur prédominance. Le premier pas, le pas décisif, est franchi avec l'institution, à l'échelon de la commune et du département, des Comités nationaux : « Ces Comités furent formés partout par l'intervention d'émissaires communistes qui s'employèrent à sélectionner dans différents partis politiques des crypto-communistes désignés pour en faire partie. La liberté de mouvement et de déplacement

n'a été assurée par l'armée rouge qu'au seul bénéfice d'agents communistes. »

Les réformes succèdent ensuite aux réformes. Une assemblée nationale provisoire est convoquée à Debrecen. Elle comprend 230 députés dont 72 communistes, 57 membres du parti des petits propriétaires, 35 social-démocrates, 19 représentants des syndicats et 12 membres du parti paysan. Les sièges restants sont confiés à des sans-parti, en fait à des communistes camouflés.

Un gouvernement est institué comprenant peu de communistes, mais ceux-ci détiennent dès le début les leviers de commande. Sous leur impulsion le gouvernement procède à la réorganisation de l'administration et à la réforme agraire. Mais déjà, les autorités d'occupation interviennent de plus en plus fréquemment dans la politique intérieure, ordonnant des arrestations arbitraires, des limogeages de fonctionnaires, des nominations à leur guise. Peu à peu, un régime d'insécurité intérieure s'instaure, et la peur s'empare des citoyens comme des dirigeants non communistes. Nos lecteurs connaissent la suite : éruption progressive de tous les démocrates, fuite à l'étranger du président de la République Tildy.

« Les abus dont s'est rendue coupable l'armée rouge ont eu pour conséquence pour les Russes et pour les communistes une impopularité extrême, mais en même temps ils ont créé dans toutes les classes de la population un sentiment d'impuissance totale. L'atmosphère de peur et d'insécurité personnelle ainsi créée était d'ailleurs

nécessaire pour préparer l'action décisive des Russes. Mais d'abord, il fallait faire la démonstration qu'il n'y avait pas de recours possible contre les Russes. »

Et cependant les communistes ont commis plus d'une erreur. M. Kertesz s'attache en particulier à faire ressortir l'erreur d'appréciation grossière que voici. Persuadés que la terreur et la présence de l'armée rouge suffisaient pour faire voter la majorité en faveur des communistes, le maréchal Vorochilov, assisté du secrétaire général du P.C. hongrois Rakosi, ont consenti par deux fois à ce que des élections secrètes eussent lieu. Elles se sont terminées par un désastre pour les communistes qui n'ont recueilli, en 1945, que 17 % des voix et en 1948, que 22 %. La troisième expérience n'a pas eu lieu, et en 1949 la liste unique obtenaient plus de 96 % des suffrages.

Et de conclure : *« La morale de ce qui s'est passé en Hongrie après la guerre est que l'Union Soviétique ne se soucie pas et probablement ne désirera jamais pour les pays satellites un régime ayant l'appui de la population. Un gouvernement de marionnettes, dépendant entièrement de Moscou, suffira pour combler les vœux des Soviètes. D'un autre côté, la puissance croissante de l'Union Soviétique n'aura aucune peine à briser toute velléité d'indépendance dans les pays satellites. Cette perspective procurera au gouvernement de fantoches un sentiment suffisant de sécurité personnelle pour lui permettre d'agir. »*

Une nouvelle falsification historique

LA vérité historique n'est pas mieux traitée que la personne humaine ni que les données scientifiques, en U.R.S.S. Il faut qu'elle se plie aux nécessités changeantes de la politique officielle, qu'elle en épouse les variations et les exigences. Les faits les mieux établis, les événements les moins discutés, les personnages les moins discutables, sont soumis à des épreuves de falsification qui seraient risibles si la réalité qu'elles recouvrent n'était aussi triste et pénible...

Maints exemples ont déjà illustré cet état de choses. Le dernier en date n'est pas indigne des précédents, comme va l'attester ce qui suit. Il s'agit de Chamil, héros de la résistance des peuples du Caucase à l'impérialisme russe au XIX^e siècle, chef reconnu des montagnards du Daghestan dans leurs luttes pour l'indépendance, leader politique et militaire valeureux qui tint longtemps en échec les armées du Tsar. Quand le général Baratinski le fit prisonnier, Alexandre II accorda au vaincu les honneurs et les égards qui lui étaient dûs.

Les socialistes et les communistes de Russie et du Caucase ont toujours témoigné à l'immanence Chamil la même considération rétrospective. Qu'il suffise de citer l'article de la *Petite Encyclopédie Soviétique* (Moscou, 1931) consacrée au champion de l'indépendance tcherkesse :

« CHAMIL (vers 1798-1871), chef de la *gazavata* (guerre sainte), insurrection des peuples du Caucase contre l'oppression coloniale de la Russie tsarienne (des années 20 aux années 96 du dix-neuvième siècle). Entra jeune dans le mouvement, d'abord en qualité d'adjoint à son premier chef Kazi-moulla, puis à Hamzat-bek, et après la mort de ce dernier (1834) Chamil devint le dictateur suprême de l'insurrection, tenant ce rôle jusqu'à la fin. Une énorme quantité (*sic*) de

peuples caucasiens s'unit dans l'Etat dirigé par Chamil et qui s'étendait sur tout le territoire de la Tchétchénie et du Daghestan. L'insurrection avait pour mots d'ordre la lutte contre la domination russe et pour l'instauration d'une égalité patriarcale-démocratique. Chamil se montra organisateur, agitateur et chef militaire de talent et jouit d'une immense autorité sur les masses. L'action de Chamil représente une suite ininterrompue d'héroïsme personnel extrême allié à une direction réfléchie de la lutte des masses. Renforçant sa dictature au moyen d'éléments religieux, Chamil favorisa un large développement du mouridisme, soumission stricte à l'autorité religieuse. Pendant des dizaines d'années, il fut insaisissable aux armées russes qui recouraient à toutes les mesures possibles pour le faire prisonnier. Ce n'est qu'en 1859 qu'il fut pris, envoyé à Pétersbourg et ensuite à Kalouga. En 1870, on le laissa partir pour La Mecque où il mourut. »

Cette biographie élogieuse, dont tous les termes sont soigneusement pesés, a été tenue pour valable jusqu'à l'année dernière. Tous les ouvrages sur le Caucase, tous les manuels scolaires soviétiques reconnaissent en Chamil le héros national de peuples menant contre la Russie impériale une guerre de libération, juste et « progressive. » Mais en juillet 1950, changement à vue.

Un « Prix Staline » avait été attribué à l'*Histoire de la Pensée Philosophique et Sociale de l'Azerbaïdjan au Dix-Neuvième siècle* (*sic*), d'un certain Husseinov, « historien » de l'espèce stalinienne. A la surprise générale le Conseil des Ministres rétracta cette décision et le malheureux auteur dut restituer l'argent de la récompense. (Il y a déjà plusieurs cas de ce genre.)

Les autorités avaient négligé d'instruire Husseinov du revirement qui faisait de Chamil un « chef réactionnaire représentant les intérêts turcs et britanniques au Caucase ». Il est vrai qu'elles-mêmes n'en étaient pas instruites de longue date. Désormais on saura qu'il s'agit de vituperer Chamil, et non de le glorifier.

On sait qu'au lendemain de la guerre, Staline a fait déporter en Sibérie, dans l'Extrême-Nord, a donc ordonné d'anéantir plusieurs petits peuples du Caucase, les Tchetchènes, les Ingouches et les Balkars, qui soi-disant s'étaient mal conduits pendant l'invasion allemande (voir à ce sujet le livre d'Alexandre Ouralov, qui vient de paraître : *Staline au pouvoir* (Paris, les Iles d'Or, diffusion Plon). Pourtant ces Caucasiens votaient pour les communistes à raison de 99,9 % des voix, lors des élections soviétiques, comme les autres peuples et nationalités de l'U. R. S. S. ? Toujours est-il que Staline s'en prend maintenant aux personnages historiques, et en premier lieu à Chamil, le héros populaire par excellence.

Au début de juin dernier, devant le 18^e Congrès

du Parti communiste d'Azerbaïdjan, le secrétaire général de ce parti, M. D. Egirov, fit un discours dont la *Pravda* et l'Agence Tass ont tenu les principaux passages sous le boisseau mais dont un texte plus complet est arrivé en Occident par un journal de Bakou. Dans ce discours, Bagirov dénonce « les provocations déviationnistes et le nationalisme bourgeois » des intellectuels locaux, leur « idéologie contraire au marxisme-léninisme » (*sic*).

Le porte-parole de Staline, en outre, passe en revue les déficiences de toutes sortes dont les cadres du Parti se sont rendus coupables dans tous les domaines, celui de l'économie comme celui de la discipline du parti, celui de l'agriculture comme celui des transports, celui du bâtiment comme celui de l'alimentation, et plus particulièrement celui du pétrole (voir le *New York Times* du 7 juillet 1951). Depuis trente ans, ce sont toujours les mêmes critiques, les mêmes admonestations, que répètent les fonctionnaires du Parti devant leurs subalternes, et il n'y a aucune raison pour que cela finisse.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

« La création de la Police Populaire, est-ce de la remilitarisation ? »

Sous ce titre particulièrement significatif le *Neues Deutschland*, organe officiel du Parti communiste S.E.D., en date du 30 mai, a publié une intéressante lettre émanant d'un commerçant de Dresde. Le correspondant pose la question que voici :

« Messieurs, mon opinion bien arrêtée est que toute remilitarisation quelle qu'elle soit constitue un danger de guerre. C'est la raison pour laquelle je ne puis que me féliciter du plébiscite en cours contre la remilitarisation de l'Allemagne et pour la conclusion du traité de paix. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les faits suivants : Votre journal parle constamment et uniquement de la remilitarisation de l'Allemagne occidentale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une remilitarisation en Allemagne de l'Est ? Est-ce que la police populaire ne porte pas, elle aussi, des uniformes et des armes ? Veuillez agréer... »

Le correspondant du *Neues Deutschland* dit ouvertement ce que les Allemands de l'Est disent tout bas. C'est en cela que sa lettre est particulièrement intéressante. Pleine d'enseignements est également la réponse au demeurant fort embarrassée et purement sophistique du journal communiste :

« En réponse à votre lettre, il convient de remarquer que :

« 1.) — Vous avez raison de vous opposer à la remilitarisation de toute l'Allemagne dans son ensemble. Nous partageons votre façon de voir et

d'ailleurs nous avons signé la proclamation du « Comité national contre la remilitarisation » de l'Allemagne occidentale elle-même qui réclame « la démilitarisation de l'Allemagne en général et la conclusion du traité de paix ».

« 2.) — Etant donné que vous posez la question de savoir dans quelle mesure la création de la police populaire en Allemagne orientale s'apparente à la remilitarisation, nous devons tout d'abord préciser ce qu'il convient d'entendre par « remilitarisation ». La police est une institution indispensable pour protéger la population contre les criminels, contre les saboteurs de nos moyens de transports, contre les contrebandiers, contre les saboteurs de toutes sortes, contre les assassins, contre les voleurs. Il n'y a pas d'argument que l'on puisse opposer à l'existence de la police ainsi conçue. La police populaire dont vous parlez remplit très exactement ce rôle. C'est la police qui protège notre jeune Etat démocratique et antifasciste contre les agents des impérialistes qui essaient, par tous les moyens, d'empêcher notre reconstruction démocratique. »

De même M. W. Ulbricht, secrétaire général du Parti Communiste S.E.D., qualifie la police populaire « d'organe destiné à protéger la population et la reconstruction » (*Kurier* du 2 juin). Visiblement, une vive polémique s'est ouverte en zone orientale autour de la remilitarisation et de la police populaire. Les dirigeants communistes ne manquent pas en effet une seule occasion pour souligner le caractère pacifique de la police populaire qui, selon leurs dires, n'aurait

qu'un rôle purement de défense et de protection. Ulbricht, à en croire le *Kurier* cité, a déclaré :

« *Que les Messieurs de Bonn ne se trompent pas; nous ne sommes pas aussi bêtes pour attendre qu'ils nous tombent dessus; notre police populaire saura se défendre contre les bandits qu'ils se préparent à lancer contre nous.* »

Le *Neues Deutschland* du 1^{er} juin publie, de son côté, l'ordre du jour à l'adresse de cette fameuse police populaire, sous la signature de son chef, K. Maron :

« *Cette nouvelle police n'a absolument rien de commun avec la police allemande ancienne édition tristement célèbre. Cette nouvelle police n'est plus l'instrument sans volonté d'un petit groupe de seigneurs pour réprimer et inspirer la terreur à la population. Elle est au contraire un organe d'Etat destiné à protéger le peuple lui-même. Car les officiers et hommes de troupe de cette police sont précisément les fils des ouvriers et paysans allemands.* »

L'insistance avec laquelle les journaux communistes de la zone soviétique parlent de la police populaire montre à quel point les Allemands de l'Est se rendent compte des préparatifs militaires accomplis dans cette partie de l'Allemagne, et fait apparaître l'hostilité de la population pour ce régime policier.

Pour terminer, nous reproduisons l'information publiée par la *Neue Zeitung*, des 2 et 3 juin, sur les graves incidents qui se sont produits entre ouvriers et policiers dans une importante usine nationalisée :

« *D'après les renseignements parvenus au journal Telegraf, du 29 mai dernier, des bagarres très sérieuses ont eu lieu entre les ouvriers et employés de Neunna-Werke, d'une part, et la police populaire soutenue par des détachements de l'armée soviétique, d'autre part. Les ouvriers et employés de cette entreprise ont d'abord été convoqués à une réunion pour entendre des discours sur le thème : « La Corée et le plébiscite contre la remilitarisation ». Puis des dirigeants communistes des syndicats ont parlé des nouvelles conventions collectives qui, en fait, signifient un abaissement des salaires. C'est alors que les ouvriers ont commencé à manifester leur mécontentement. Celui-ci s'est encore accru lorsque le représentant des syndicats a traité certains ouvriers de « saboteurs ». La direction de l'entreprise a alors appelé par téléphone la police. Lorsque les ouvriers ont unanimement demandé que la police se retirât, les policiers se sont lancés contre les ouvriers, et ont employé leurs armes. Au cours de la bagarre qui s'en est suivie, des détachements de l'armée soviétique ont dû intervenir au côté, bien entendu, de la police populaire. Plusieurs ouvriers ont été grièvement blessés.* »

Salaires et prix à la production suscitent le mécontentement

Le problème de la juste rémunération des ouvriers, tout comme la fixation des prix agricoles à la production, ont provoqué, dans ces deux secteurs essentiels de l'économie nationale des critiques et même une sorte de résistance passive dont les autorités essaient de venir à bout tantôt par la « persuasion », tantôt par des mesures plus strictes.

En ce qui concerne tout d'abord l'agriculture, le *Neues Deutschland*, du 1^{er} juin passe en revue toute une série de questions qui ont été posées par des paysans soit au gouvernement, soit à la rédaction de l'organe officiel du Parti communiste S.E.D., et tente d'y répondre de la façon suivante :

« *Les prix des engrais artificiels se justifient-ils ? (Réponse :) « Ces prix sont fixés en fonction du prix de revient. Les prix actuels et leur niveau relativement élevé ont été provoqués également en grande partie par les destructions causées par des bombes américaines pendant la deuxième guerre mondiale.* »

« *Les prix des semences sont-ils trop élevés, et pourquoi ? » (Réponse :) « Ces prix sont fixés par les prix de revient, ceux-ci étant majorés du fait des primes de qualité, d'amélioration, du prélèvement pour le Fonds d'amélioration, des frais de commercialisation et des frais de transports. Le gouvernement fait tout son possible pour régulariser les prix des semences. Ceux-ci pourront baisser rapidement à condition que les prix de revient soient abaissés grâce à l'utilisation de méthodes de production soviétiques.* »

« *Pourquoi les tarifs des Stations de tracteurs ont-ils été augmentés ? » (Réponse) : « Les premiers tarifs pour des travaux agricoles effectués*

par les Stations de tracteurs avaient été fixés à titre indicatif. L'expérience a montré qu'ils ne pouvaient être respectés, ni maintenus. »

D'autres questions, fort embarrassantes pour les autorités ont été posées au journal communiste. Parmi elles, on relève, à titre d'exemple : « *Les impositions en lait et en bétail ne sont-elles pas exagérées ?* » Ou encore : « *Pourquoi y a-t-il encore pénurie de chaussures ?* »

A travers ces doléances, on peut se faire une idée des difficultés qu'éprouvent les paysans de la zone soviétique. Alors que d'un côté, des impositions, payées à des tarifs très bas, leur prélèvent de loin la majeure partie de leurs récoltes, les distributions d'engrais et même des simples articles de consommation comme les chaussures, sont mal assurées et à des taux prohibitifs. Les services que les Stations de tracteurs pourraient rendre aux paysans sont trop chers. En définitive le paysan est écrasé sous les charges alors que le fruit de son labeur est très mal rémunéré.

Même difficulté dans le domaine des salaires ouvriers que, par le truchement des nouvelles conventions collectives devant se baser sur des normes de travail plus difficiles à réaliser, le gouvernement entend abaisser. Le *Kurier* du 6 juin écrit à ce sujet :

« *La résistance que provoque parmi les ouvriers l'application des nouvelles conventions collectives n'a fait que s'accroître ces derniers temps, en zone soviétique. A telle enseigne que, selon le *Neues Deutschland* lui-même, il a été décidé d'éduquer spécialement quelques 200.000 dirigeants syndicaux et une centaine de représentants de la section « Industrie » du ministère*

compétent, afin d'installer ces nouveaux chefs dans des entreprises où la question des conventions collectives avait provoqué le plus de difficultés... Les salaires ne sauraient être relevés que pour autant que la productivité par ouvrier aura augmenté... Il a été officiellement déclaré que « personne ne peut prétendre obtenir de la société plus qu'il lui donne ». « Celui qui a produit une marchandise de mauvaise qualité ne saurait prétendre à la rémunération. »

Un reclassement général des ouvriers suivant les catégories de salaires est en cours. Il est infiniment probable que si les promotions dans des catégories supérieures, et par conséquent mieux rémunérées, seront rares, de nombreux ouvriers se verront « déclassés » et toucheront donc des salaires réduits. Cette politique anti-ouvrière ne manquera pas de provoquer de vives récriminations et ne fera que renforcer la résistance des travailleurs au régime.

AUTRICHE

Le kidnapping russe

La presse autrichienne du 16 juin dernier publie le résumé d'une lettre adressée le 25 avril par le chancelier Figl au Conseil Allié pour porter plainte contre les nombreux enlèvements perpétrés par les Soviétiques sur le territoire de la République d'Autriche, soi-disant libérée.

Voici les principaux cas énumérés et exposés dans cette lettre :

Le 5 avril 1951, l'employé Théodore Weiss fut arrêté dans un café du 1^{er} arrondissement de Vienne (cet arrondissement est un condominium des quatre puissances occupantes) ; son ami, l'étudiant Alfred Schreiber, quitta son logement le même soir à la suite d'un appel téléphonique. Tous deux ont disparu.

En liaison avec cet enlèvement, le ministre de l'Intérieur autrichien suspendit l'inspecteur de police Koloman Cermak du IV^e arrondissement de Vienne (zone russe) et lança contre lui un mandat d'amener. Cermak est soupçonné d'avoir abusé de sa fonction et de s'être rendu coupable de ces deux enlèvements.

Le 22 octobre 1950, la bonne Maria Szubatsch disparut de son domicile. Les recherches aboutirent à la découverte du coupable, l'inspecteur de Police Miroslav Cmejrek, qui avoua avoir participé à cet enlèvement. Arrêté, il sera jugé par un tribunal autrichien.

L'ouvrière Ingeborg Brenner fut vue pour la dernière fois le 5 avril 1951 près de l'usine où elle travaillait (il s'agit d'une usine relevant de l'Administration soviétique, située dans X^e arrondissement, zone russe). On ne l'a pas retrouvée. Recherches sans résultat.

Dans le même arrondissement, l'employé Ru-

dolf Vychodil fut arrêté, le 5 avril dernier, dans l'appartement de sa sœur par un inspecteur autrichien sur l'ordre du commandant soviétique de cet arrondissement. Le Commissariat de police négligea d'en aviser la Préfecture et ne déclara que plus tard avoir obtempéré à un ordre soviétique.

Onze jours plus tard, un collègue de Vychodil, Hans Schachner, ne se présenta pas à son bureau. Il ressort de l'enquête que la veille deux inspecteurs de police avaient questionné le portier de l'entreprise sur les allées et venues du disparu. Ces deux inspecteurs, attachés au Commissariat du I^{er} arrondissement (zone interalliée), furent identifiés. Ils déclarèrent avoir obéi à un ordre de la Kommandantura centrale des Soviets et avaient donné la promesse écrite de garder le silence.

Dans sa séance du 15 juin, le Conseil Allié s'occupa de la plainte du chancelier Figl. Les représentants des puissances occidentales proposèrent de prendre une décision stipulant qu'aucune des puissances occupantes n'est autorisée à ordonner à des fonctionnaires autrichiens de procéder à des arrestations non conformes aux lois autrichiennes.

Le représentant soviétique reconnut que les enlèvements avaient été opérés sur l'ordre des autorités russes et que les personnes énumérées dans la lettre du chancelier se trouvent entre les mains des Soviétiques. Il se refusa à admettre une enquête et à prendre l'engagement que de tels enlèvements n'auraient plus lieu, en soulignant que chacun des hauts commissaires était libre d'agir à sa guise dans sa zone respective...

TCHÉCOSLOVAQUIE

Nouveaux changements ministériels

L'épuration de M. Clementis, ex-ministre des Affaires Etrangères n'a été que le point de départ d'une grave et longue crise au sein du P. C. de Slovaquie. L'arrière-plan politique et économique de ce sérieux malaise a été longuement analysé ici même (voir B.E.I.P.I., numéros 48 et 50). Les changements de personnes qui complètent les bouleversements précédemment intervenus ne sont que le symptôme d'une crise dont on n'entrevoit pas, pour le moment, l'issue.

La disgrâce de M. Clementis a été suivie par le limogeage de plusieurs secrétaires d'Etat slovaques, dont en particulier M. Novomesky, Commissaire à l'Education Nationale, et M. Okalyi,

Commissaire à l'Intérieur et beau-frère de Clementis. C'est par le biais de la prestation de serment de deux nouveaux titulaires que le *Praca* du 7 juin, nous a appris que l'épuration des dirigeants slovaques était loin d'être terminée. Le quotidien de Bratislava écrit en effet :

« Le mercredi 6 juin ont prêté serment, entre les mains du président du Conseil, M. A. Zapotocky, à la Présidence du Conseil des Commissaires slovaques, à Bratislava, le nouveau titulaire du secrétariat d'Etat slovaque aux affaires ecclésiastiques, vice-président du Conseil national slovaque et secrétaire général du comité d'ac-

tion du Front National de Slovaquie, Etienne Gazik, ainsi que le nouveau secrétaire d'Etat aux Finances, directeur de la Banque nationale d'épargne à Bratislava, Joseph Hojc. A la cérémonie ont assisté le vice-président du Conseil des ministres, Z. Fierlinger, chargé des affaires ecclésiastiques, le président du Bureau national de la Planification, le ministre Dolansky, en remplacement du ministre des Finances, J. Kabes, le ministre de l'Intérieur, V. Nosek, etc. Après que le serment fut prêté par les nouveaux titulaires,

le président du Conseil des ministres a eu une longue conversation avec les nouveaux secrétaires d'Etat, en présence de plusieurs membres du gouvernement. »

Il serait plutôt surprenant que cette cérémonie marquât le point final d'une tension qui va en grandissant entre Tchèques et Slovaques. Il faut s'attendre, au contraire, à de nouveaux changements dans les mois à venir, la crise slovaque étant loin d'être apaisée.

Comment choisir les étudiants d'Universités...

La relève de l'ancienne « intelligentsia » par des cadres nouveaux pose, aux dirigeants, un problème ardu. Car il ne suffit pas, en effet, d'exclure de l'enseignement supérieur un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas d'origines ouvrière ou paysanne, il faut encore assurer le recrutement régulier des hautes écoles.

Alors que les communistes prétendent que dans les pays occidentaux ou tout simplement démocratiques comme ce fut le cas de la Tchécoslovaquie dans l'entre-deux-guerres, l'instruction publique n'offre pas de chances égales aux enfants d'ouvriers ou de paysans, le système de l'enseignement à la mode démocratique et populaire repose sur une injustice bien plus criante. Qu'on en juge par l'extrait que voici du *Rude Pravo* du 8 juin :

« Le but principal des examens de fin d'année qui commenceront à la date du 8 juin, est la sélection des étudiants autorisés à se faire inscrire dans les facultés et autres établissements d'enseignement supérieur. Nous sommes en train d'en terminer avec l'anarchie qui régnait à cet égard. Il s'agira en effet d'empêcher que la fortune des parents ne soit le facteur décisif. Pour l'enseignement supérieur, nous choisirons, cette fois-ci, les élèves les plus doués et les plus aptes à suivre cet enseignement. Mais il est évident qu'une priorité devra être faite au profit des enfants doués, d'origines ouvrière ou paysanne que le régime matérialiste empêchait de poursuivre leurs études, faute de moyens matériels. L'expérience prouve que ce sont les enfants de fa-

milles paysannes et ouvrières qui sont les plus doués, persévérants et particulièrement honnêtes. Ils nous donnent, de plus, la garantie que notre nouvelle génération de l'intelligentsia, d'une intelligentsia socialiste, se mettra au service de l'édification du socialisme. L'expérience des écoles supérieures, ainsi que celle des cours préparatoires confirment ce que nous écrivions plus haut, à savoir que les cadres ouvriers et paysans ont non seulement atteint le niveau habituel des bacheliers de l'enseignement secondaire, mais ont nettement surpassé ces derniers, et que leurs notes, dans l'ensemble, sont supérieures à celles obtenues par les étudiants d'une origine sociale différente. Nous en concluons, une fois de plus, que les études supérieures doivent être l'apanage des enfants de familles ouvrières et de familles de petits paysans. »

En dépit de tous ces avantages, le recrutement est difficile, la jeunesse ouvrière, pas plus que la jeunesse paysanne, ne manifestant un intérêt particulier pour les études supérieures. Aussi, le *Rude Pravo* lance-t-il un nouvel appel aux jeunes ouvriers et agriculteurs, les exhortant à venir s'inscrire en grand nombre aux facultés universitaires :

« Faire des études supérieures n'a pas pour corollaire, comme autrefois, l'incertitude quant à l'avenir. Faire des études supérieures, c'est aujourd'hui, avoir des conditions privilégiées, car les diplômés de nos hautes écoles n'ont, une fois leurs études terminées, que l'embarras du choix. Ils seront partout accueillis, les bras ouverts. »

Nouveaux manuels scolaires

L'endoctrinement de la population ne sera achevé que le jour où de nouvelles générations, éduquées dans l'esprit stalinien, auront pris la place des générations actuelles. Les chefs communistes ont parfaitement conscience de l'importance qui s'attache, pour eux, d'inculquer, dès le plus jeune âge, les notions qu'ils espèrent inébranlables, du marxisme-léninisme. Ce n'est que lorsque cette œuvre de longue haleine aura été achevée (à supposer que le temps soit laissé aux communistes pour le faire) que la Tchécoslovaquie, tout comme les autres satellites, se trouvera ramenée au niveau de l'U.R.S.S. Il n'est donc pas étonnant que toute une réunion du praesidium du C.C. du P.C. tchécoslovaque ait été consacrée à l'élaboration des directives concernant la rédaction et l'édition de nouveaux manuels scolaires pour l'enseignement primaire et le secondaire.

« Grâce à l'initiative du P.C. tchécoslovaque,

lit-on dans la résolution adoptée à l'issue de cette séance, et publiée par le *Rude Pravo*, du 17 juin, de nouveaux manuels scolaires couvrant l'ensemble des matières enseignées ont été réalisés et mis à la disposition des élèves, tant dans l'enseignement primaire que dans l'enseignement secondaire. En les comparant à des manuels plus anciens, les manuels nouveaux représentent incontestablement un grand progrès... Mais les nouveaux manuels accusent encore beaucoup de lacunes que, maintenant, on devra s'efforcer de combler en préparant les rééditions. Le défaut le plus grave que l'on puisse y déceler, c'est le manque général de fermeté quant aux principes marxistes-léninistes et la tendance, répréhensible, aux compromis sur le plan de l'idéologie générale : On y sent nettement la tolérance à l'égard des idées de la bourgeoisie. De plus, ces manuels ne font pas apparaître à notre jeunesse le tournant décisif qui a eu lieu dans l'histoire de notre peuple avec l'écrasement des capitalistes et des

gros propriétaires terriens et l'accession au pouvoir de la classe ouvrière... Les manuels ne montrent pas assez la supériorité du socialisme sur le capitalisme défunt... Ils ne donnent pas aux élèves, et c'est là une autre lacune importante, une idée de l'importance de nos industries de base et notamment de l'industrie lourde... On pourrait relever aussi de graves erreurs de méthodologie... »

La résolution se préoccupe ensuite des réformes à introduire dans les manuels qui devront être édités. Les grammaires pour l'école maternelle devront, par exemple, tenir compte avant tout des travaux linguistiques de Staline. On est en droit de plaindre les enfants tchèques à qui dès l'âge de 6 ou 7 ans on inculquera des notions auxquelles ils ne pourront forcément rien comprendre. — Par ailleurs, un passage fort long est consacré aux manuels de russe :

« Les manuels de la langue russe doivent mettre à la portée de nos enfants Tolstoï, Pouchkine, Gorki, Lénine et Staline. Ils doivent familiariser nos enfants avec la vie des combattants

HONGRIE

Campagne pour l'épargne des matières premières

Fait significatif de la pénurie de matières premières qui sévit en Hongrie, une campagne de presse invite les travailleurs à épargner toujours davantage celles-ci et l'outillage. « Pas de déchets » ; tel est le mot d'ordre.

Ainsi, le *Szabad Nep*, organe officiel du Parti communiste, écrit :

« Au cours de l'année 1951, nous devons investir pour le moins 80 millions de florins... Cette somme peut être avant tout trouvée en évitant les déchets dans les usines. Notre premier devoir est donc d'épargner. Nous sommes en mesure d'enregistrer les premiers résultats partiels, par exemple les 80.000 tonnes de charbon que les usines ont épargné par un système de chauffage plus parcimonieux. » (13 avril 1951).

Le même journal vante : « les résultats obtenus par les premiers « héros contre le déchet » comme Adam Pappert et János Jánosik les deux stakhanovistes qui furent récompensés par le prix Kossythy pour avoir travaillé depuis plusieurs années sans aucun déchet. »

Le *Szabad Nep* relate aussi les efforts pour épargner le matériel à l'occasion d'un concours d'émulation pour le II^e Congrès du Parti communiste :

« ... Des brigades Kouznyecov furent organisées pour conserver plus longtemps les outils et les machines en bon état, pour obtenir une « deuxième vie » de l'outillage industriel. Dans les usines de textile de Győr, le mouvement Nazarova fut inauguré pour garder les machines industrielles en état impeccable pendant plus longtemps. » (13 avril 1951).

Les « héros de l'épargne du matériel » sont les vedettes de la presse. Leurs photos sont publiées. Des poètes leurs consacrent des vers.

soviétiques pour le socialisme et le communisme, ils doivent leur apprendre à aimer la grande alliée, l'Union soviétique, le bastion du socialisme... Mais nos manuels actuels de russe souffrent également de nombreuses insuffisances.

« ... Il sera avant tout nécessaire de mettre en relief l'inébranlable amitié qui unit notre peuple aux peuples de l'U.R.S.S. et l'incommensurable amour que nous ressentons envers le grand Staline. »

Le but à atteindre par cet enseignement est nettement défini dans le passage que voici et que, selon le *Rude Pravo*, il convient d'appliquer à tous les enfants tchèques et slovaques puisque tous doivent avoir fréquenté un établissement de second degré :

« En quittant l'école secondaire, chaque enfant doit posséder des connaissances suffisantes lui permettant de lire et de comprendre tous textes littéraires russes et de s'exprimer en cette langue en des phrases simples, aussi bien par écrit que verbalement. »

En revanche, le Parti communiste flétrit publiquement les usines et les travailleurs dont le résultat n'est pas satisfaisant tant dans la lutte pour la production que dans la campagne d'épargne.

« Les usines Mávag ont été incapables d'obtenir les résultats prévus pour le mois de février. Les soupapes livrées par les fabriques ont donné un déchet de 50 %. Les déchets enregistrés dans les usines de wagons de Győ représentent au mois de février la valeur de 1.200 bicyclettes... »

« Joseph Nagy, fondateur des usines Mathias Rakosi, a travaillé deux heures à vide et a gaspillé 5 kgs 1/2 de matières par inattention... »

(*Szabad Nep*, 24/25 avril 1951).

Les travailleurs qui font trop de déchet subissent des retenues de salaires et on a même commencé à supprimer totalement le salaire de ces travailleurs « coupables d'un travail insuffisant, mettant en péril la production industrielle attendue du pays » (24 avril 1951).

Une telle campagne pour accroître le rendement est rendue nécessaire par les exportations massives faites par la Hongrie à l'U.R.S.S. On n'en peut douter quand on songe que, dans le domaine agricole, les exportations sont si importantes qu'elles nécessitent, dans ce pays qui a toujours connu un excédent de production agricole, la remise en vigueur des tickets de rationnement.

D'ailleurs, c'est presque un aveu de l'exportation vers l'U.R.S.S. des produits stratégiques qu'on peut lire dans le *Szabad Nep* (13 avril), quand on connaît la terminologie communiste :

« la conquête de la paix doit être méritée, méritée avant tout par une épargne accrue. »

Témoignages sur les déportations

La première prise de position officielle concernant l'évacuation massive de Budapest fut un article publié dans le *Szabad Nep* du 17 juin sous le titre : « *Les ministres de Horthy et leurs amis occidentaux* ». Dans cet article, on affirme que « *la communication du ministère de l'Intérieur publiée ce jour même, fait part du nombre des aristocrates, généraux, capitalistes et politiciens évacués de Budapest* ».

La vérité, c'est que ces déportations commencèrent un mois avant, entre le 12 et le 21 mai.

Nous avons sous les yeux des lettres envoyées à des parents en Europe occidentale par ceux qui furent touchés par la mesure d'évacuation ou qui s'attendaient à l'être. Ces témoignages sont émouvants par la sobriété avec laquelle ils relatent les faits, rien que les faits.

Les mandats qui signifient l'arrêt d'évacuation sont d'ordinaire portés aux destinataires les *lundis, mercredis et vendredis*. La personne en question reçoit deux mandats : l'un notifiant qu'elle doit quitter son domicile dans les 24 heures, l'autre lui indiquant sa nouvelle résidence.

Au début, on n'était autorisé à prendre que 30 kgs d'effets personnels ; maintenant, on a le droit d'emporter quelques meubles et la vaisselle, jusqu'à concurrence de 500 kgs.

Voici ce qu'écrivait à ce propos un pharmacien et sa femme :

« *Nous prenons une petite table ronde avec nous, mais surtout notre vaisselle et autant de linge que possible, car on entend dire qu'il faut tout payer et que les paysans acceptent avant tout du linge comme monnaie d'échange. Tout le monde n'a qu'une pensée : comment obtenir de l'argent en vendant le plus de choses possible. Ceci est un souci d'autant plus grave que si on nous emmenait encore plus loin nous aurions encore davantage besoin de chaque sou.* »

Ce « plus loin » est le spectre de chaque lettre : tout le monde a peur avant tout d'être déporté en U.R.S.S.

Cette crainte trouve son fondement dans le fait que les régions vers lesquelles les évacués sont acheminés sont les environs de la ville de Szolnok, en direction de la Roumanie, — les environs de la ville de Nyiregyhaza en direction de la Tchécoslovaquie, — ou un camp aux confins de la Hongrie et de la Russie subcarpathique, en direction de la ville de Unguard.

Tout dernièrement, l'évacuation a eu lieu en direction du Banat, vers la ville de Temesvar, en Roumanie.

Il ne fait plus de doute que les évacués sont affectés à des travaux obligatoires aux champs. Ainsi, la veuve d'un petit employé de banque écrit à sa nièce vivant en France :

« *Maris et Pista (Marie et Etienne, son beau-frère et sa belle-sœur) vont bien. Leur groupe a déjà signé le contrat de deux mois pour les travaux champêtres. Ceux qui sont au dessus de soixante ans bénéficient du repos du dimanche.* » (Cette lettre ne peut laisser de doute sur le caractère obligatoire du travail).

Une autre lettre demande d'« *envoyer de la poudre anti-vermine en grande quantité* ».

A la suite de ces mesures policières on note un nombre croissant de suicides. Ce fait est d'autant plus tragique que beaucoup de déportés et de suicidés ont joué un rôle important dans la lutte antinazi. Le fait d'avoir été antinazi ne représente nullement un avantage et ne donne aucun droit à un traitement de faveur. La femme de l'ancien président du Conseil Etienne Beth-

len, — qui fut déporté en U.R.S.S. et, d'après toutes les informations y trouva la mort — a été ainsi « évacuée » de Budapest ainsi que son fils André qui fut le rédacteur en chef d'un journal formellement antinazi.

Outre ces suicides, les réactions prennent bien d'autres formes. Lorsque le camion s'arrêta devant une maison de Budapest pour venir chercher ceux qui avaient reçu leur mandat de départ, une femme juive descendit avec l'étoile jaune sur le revers de sa robe. Le policier lui demanda pourquoi elle portait ce signe d'opprobre qui n'était plus en vigueur et elle répondit : « *Nous souffrons maintenant le même traitement* ». Sur quoi elle fut emmenée à la police politique.

Un aristocrate ayant reçu le mandat lui assignant sa nouvelle résidence, laissa un billet pour le policier qui devait venir le lendemain le chercher : « *J'ai vendu ma montre et suis parti de mon propre chef. Vous me retrouverez au camp. J'y vais par mes propres moyens, n'acceptant pas qu'on m'y mène comme du bétail* ».

Voici une autre lettre arrivée au début de juillet à Paris et émanant d'une septuagénaire de Budapest :

« *... Même si l'on sait ce qui se passe ici, on ne connaît pas les détails. Personne n'est en sécurité. Les gens sont ramassés la nuit et emmenés en des circonstances effroyables. La mère de l'ancien maire de Budapest, Siposz, âgée de 102 ans, a été déportée. Pour l'instant on déporte surtout les marchands, les avocats, les médecins, les anciens propriétaires de maisons nationalisées, mais aussi des retraités et de simples travailleurs. Les déportations ont lieu vers la Tisza et la frontière roumaine.*

« *Les ordres de déportation sont établis sur fiches vertes ou blanches ; fiche verte : 3 heures pour partir avec 5 kilos de bagages. Fiche blanche : 250 kilos par personne ou 500 kilos par famille, mais la plus grande partie des bagages n'arrive pas. L'opinion générale est que les déportés seront transportés plus loin.*

« *On est venu récemment chercher un jeune couple. Leur enfant de cinq semaines ne figurait pas sur la fiche. L'agent de l'PAVO (le N.K.V.D. hongrois) décida que l'enfant ne pouvait être emmené, puisqu'il n'était pas sur la fiche. Discussions sans résultat. Finalement la mère déclara qu'elle portait l'enfant chez des amis à l'étage au-dessus. Etant montée au troisième étage, elle se jeta dans la cour, et se tua avec son enfant. Le mari fut emmené.*

« *Au cimetière juif en a enterré la semaine dernière 117 suicidés.*

« *J'ai peur. Tout le monde tremble en entendant la sonnette. Les amis sonnent d'une certaine façon afin de rassurer ceux qu'ils viennent voir. Vous ne pouvez imaginer ce qu'est notre vie. S'ils en ont le temps, notre tour à tous arrivera.*

**

Ces lettres simples et humaines, dont nous venons de citer quelques extraits, ne justifient guère les vitupérations du *Szabad Nep* : « *Les cris et les trépignements de ces messieurs de l'Occident sont la meilleure preuve que nous avons visé juste. Les vociférations des ennemis les plus acharnés de notre peuple et de la construction socialiste constituent un nouveau témoignage de la nécessité de cet acte. C'est la raison pour laquelle nous l'avons accompli.* »

Le théâtre sous le nouveau régime

Dans le domaine de l'art, la tyrannie du régime s'exerce comme partout ailleurs. Ainsi, les poètes lyriques modernes comme Laszlo Cs. Szabo et le Hongrois de Transylvanie Albert Wass ont préféré prendre le chemin de l'exil. Les acteurs dramatiques qui de leur côté, n'ont pas réussi à fuir, préférèrent parfois la mort à l'asservissement de leur art et, à ce sujet, il faut rappeler le suicide de la grande artiste dramatique Gisèle Bajor et de l'acteur Tibor Uray, tous deux portés aux nues par le régime qui désirait les mettre en vedette, en les représentant comme des adeptes du communisme, et qui ne purent dénoncer ce mensonge qu'en protestant par leur suicide contre leur « succès » sur des scènes utilisées uniquement à des fins de propagande.

En régime communiste, en effet, le théâtre n'a de valeur que dans la mesure où il est un instrument de propagande idéologique. C'est ainsi que nous avons eu l'occasion de converser avec un régisseur enfui de Hongrie. Celui-ci racontait comment Gisèle Bajor fut plusieurs fois rappelée à l'ordre parce qu'elle ne jouait pas les rôles de ci-devant, dans des pièces classiques, avec assez de haine, c'est-à-dire en ne donnant pas à ses personnages un caractère suffisamment antipathique.

Les pièces de théâtre et les films n'obtiennent une critique « positive » que dans la mesure où ils expriment les principes politiques que le public doit accepter comme seuls valables.

L'insuffisance de la production minière et la collectivisation portées à la scène.

Une pièce de Joseph Hunyady porte le titre : « *Honneur du mineur* ». Le thème central c'est le conflit du passé et du présent. Le héros de la pièce, Michel Talyigas, se sent humilié de ne plus être le premier parmi ses camarades, parce que sa fille Anne a été envoyée comme déléguée en U.R.S.S. pour en ramener les machines nouvelles qui supplantent les méthodes de travail que Talyigas avaient apprises de son père.

Cet état d'esprit de Talyigas est immédiate-

ment détecté et utilisé par l'« ennemi de l'intérieur » (dans toutes les pièces communistes modernes, l'ennemi de l'intérieur joue un grand rôle) qui fomenta une grève mettant en danger la production. La scène la plus dramatique de la pièce est celle au cours de laquelle le secrétaire du Parti et le directeur des mines viennent voir Talyigas et lui apportent — comme un morceau de pain — un morceau de houille extraite par ses camarades qui, eux, n'écoutent pas la voix du « tentateur ». Talyigas reste toute la nuit seul avec le morceau de charbon (nous n'osons écrire : en tête-à-tête) déposé sur la table devant lui. Finalement, il va rejoindre ses camarades pour sauver avec eux la mine contre « *l'eau que l'ennemi y a fait pénétrer pour empêcher la production* ».

Toutes les critiques soulignent que « *voilà enfin une œuvre qui touche au problème le plus important de l'augmentation de la production* ». La seule réticence consiste en cette question :

« *Comment un homme, un mineur, qui se dit communiste, n'a-t-il pas une attitude plus positive envers les machines, envers les moutons de production modernes de l'industrie soviétique ?* »

L'autre pièce à succès est une pièce gaie et porte le titre : « *La victoire d'Anna Gal* ». L'auteur nous montre la lutte contre les « *koulaks rétrogrades* », opposés aux coopératives, représentées par la famille d'Anna Gal, qui elle, croyant aux principes progressistes, a quitté avec son mari le village où elle est née et a adhéré à la coopérative agricole d'une autre région. Maintenant, elle revient dans son village pour y assister au mariage de sa sœur. Ses frères et sœurs, enfoncés dans l'aisance des koulaks, se moquent d'elle, qui « *travaille à crédit* ».

Mais finalement, c'est pourtant Anna Gal qui triomphe. Et il est intéressant de noter que, dans les deux pièces jouées à Budapest, ce sont deux jeunes femmes qui ont « *compris l'appel du temps présent* ». On voit combien le régime mise sur l'émotivité des femmes et combien il veut les gagner.

Difficultés du Plan

La presse hongroise insiste, ces derniers temps, sur les insuffisances de la production dans le cadre du plan, en particulier de la production charbonnière. On y retrouve les critiques habituelles : excès de bureaucratie, décalage entre les engagements pris par les ouvriers et les résultats obtenus.

Le *Szabad Nep* du 1^{er} juin publie, à ce sujet, un éditorial intitulé « *Pour l'accroissement de la production du charbon* » :

« *Tout le rythme de la production de nos moyens de transport, l'essor même de notre culture dépendent de notre capacité à augmenter la production du charbon. Malheureusement, si nous posons la question : comment nos mines accomplissent-elles leur tâche ? notre réponse est trop souvent négative.*

« *La production du mois d'avril n'a pas atteint les chiffres prévus. Le 29 mai, la statistique démontre que seules deux usines sur 23 avaient accompli leur tâche. Tout ceci, bien que nous sachions que le plan doit et peut être accompli. Le*

mois de février a démontré que les chiffres prévus peuvent être atteints ; mais pourquoi les choses ont-elles changé ? Parce que notre Parti a tenu son Congrès en février et que cet événement a donné un élan plus grand à la production.

« *Cet élan s'est ralenti. Mais ce fait prouve aussi que c'est le travail, l'organisation politiques qui font défaut... Les cadres du Parti semblent satisfaits s'ils sont en état de dire que tant de mineurs ont fait des offres de travail pour le 1^{er} mai ou pour une autre fête importante. Mais ils ne s'inquiètent pas de savoir si les résultats correspondent aux promesses. Les paperasses sont toujours à l'honneur et les empobés du bureau ne sont pas toujours à l'unisson avec le rythme exigé par notre construction socialiste.* »

Ces critiques soulignent en réalité un vice essentiel du régime : le rythme de production que réellement les dirigeants ne peut être atteint qu'en certaines circonstances exceptionnelles mais il est impossible à maintenir au même niveau pendant des mois.

POLOGNE

Les élections françaises vues de Varsovie

Aussi bien dans les télégrammes de ses correspondants de Paris que dans les articles concernant la campagne électorale en France, la presse communiste polonaise décrit l'« épouvantable terreur » qui sévissait dans notre pays.

Voici quelques exemples d'informations relevées dans la *Trybuna Ludu*, organe central du Parti ouvrier polonais unifié.

Le 16 juin, ce journal titre à la une :

« Les sections d'assaut de de Gaulle, la police et les soldats américains essaient de terroriser les électeurs français. »

Les sous-titres sont aussi éloquentes :

« Les soldats américains viennent en aide aux fascistes français » :

« Les occupants américains s'immiscent d'une manière insolente dans la campagne électorale. Les soldats américains participent, avec les sections fascistes et la police, à la lacération des affiches électorales du P.C.F. »

« Le rôle infâme des sociaux-démocrates :

« Au cours de cette campagne électorale, on est frappé par le rôle particulièrement lâche que jouent les socialistes de droite. A l'aide de moyens de diversion et de provocations policières, ils s'efforcent d'empêcher l'unité du mouvement ouvrier. Aussi note-t-on dans toute la France de nombreuses démissions de la S.F.I.O. suivies par des adhésions au Parti communiste. »

Dans le même numéro, un certain Z. Broniarek dans l'article intitulé « une semaine dans l'arène mondiale », écrit à propos des élections françaises :

« La campagne électorale se déroule dans une atmosphère de terreur. Les partis bourgeois et leur agence social-démocrate font tout pour frayer la voie au fasciste de Gaulle... »

« Les hommes de choc de de Gaulle jouissent d'une entière liberté. On les transporte en automobiles blindées fournies par l'armée, afin qu'ils puissent désorganiser les meetings et réunions électorales. »

En ce qui concerne l'estimation des résultats électoraux, aucune allusion n'est faite à la perte, de 10% de voix subie par le P.C. Par contre, dans un article publié le 19 juin sous le titre : « Victoire électorale du Parti communiste français », il est dit :

« Malgré la terreur de la police et des sections fascistes de de Gaulle, les communistes obtiennent le plus grand nombre des voix exprimées... En effet, le P.C.F. allait aux élections dans des conditions de terreur fasciste, toute la réaction

s'était liguée contre lui... Les autorités publiques réactionnaires avaient rayé des listes électorales environ 1 million de personnes, comme le grand écrivain Aragon, qui avaient été condamnées pour avoir pris part à la campagne pour la défense de la paix.

« Cependant, aucune fraude n'a réussi à cacher le fait que les élections exprimèrent un vote de méfiance des masses françaises à l'égard de la politique d'agression et d'armement atlantique, — vote de méfiance également à l'égard des agresseurs américains et de leurs agents dociles, traîtres à la France, ennemis de la nation française et de la paix. »

**

En fait, ces quelques citations peuvent parfaitement s'appliquer aux élections qui ont eu lieu en Pologne le 19 janvier 1947.

En effet, après avoir pris le pouvoir, — grâce à la « condition essentielle : l'aide et la puissance de l'armée soviétique » — les communistes accomplir la deuxième « condition essentielle » du renforcement de ce pouvoir, à l'aide de la terreur et de la falsification des élections générales de 1947.

Lors de la première séance de la Diète, le député Z. Zulawski a dit ceci, qui ne fut jamais démenti depuis :

« Ce n'étaient pas des élections libres ; ce n'étaient pas du tout des élections, mais une violence organisée sur l'électeur, sur la conscience de l'électeur... Le jour de la consultation on a ordonné aux travailleurs de différentes entreprises de se réunir et, sous le contrôle d'un surveillant désigné à l'avance on les a fait voter pour la liste numéro 3 (« Bloc démocratique »), sans égard à l'article de la Constitution en vigueur qui stipule que « la Diète se compose de députés élus au suffrage universel et secret ». En dépit de cette clause constitutionnelle, les miliciens appelaient les personnes venues pour voter, en demandant qui voulait donner son suffrage pour la liste n° 3. Et seuls ceux-là pouvaient pénétrer dans la salle de vote. A 19 heures, le bureau de vote fut fermé, bien que des centaines, voire des milliers de personnes n'aient pas accompli leur devoir d'électeur.

« C'est alors que se produisirent des scènes sauvages, surtout dans la banlieue de Cracovie. Les gens juraient et criaient à l'adresse des organisateurs de ce scrutin : « Voleurs, escrocs ! » insultaient les membres des commissions de scrutin et le gouvernement. Et cela ne venait nullement de la réaction mais du peuple laborieux, du prolétariat de Cracovie... (Interruptions de la salle). Il est curieux de noter ceci : un nombre considérable d'électeurs n'avait pas été admis au vote, et cependant, d'après les calculs établis par les commissions de scrutin, le pourcentage des votants fut très élevé... »

Épuration dans la police

Dès la fin du mois de mai dernier, le signal de l'épuration fut donné au P.C. polonais.

En effet, la *Trybuna Ludu*, organe central du Parti ouvrier polonais unifié, a publié le 25 mai une longue « *Résolution du bureau politique relative à la déviation de la ligne du parti dans l'organisation de Gryfice, voïvodie de Szczecin* ». Cette résolution passe au crible les abus de pouvoir exercés sur des cultivateurs par de petits fonctionnaires du P. C. et des agents de la milice, notamment lors de la campagne d'achat du blé. Conformément à la méthode communiste, la résolution du Politburo, qui ne visait qu'un seul district, fut immédiatement étendue à toute la Pologne.

Voici les passages essentiels des décisions du Politburo au sujet de la section communiste de Gryfice :

« *Contrairement aux directives du Comité central, le premier secrétaire du Comité du Parti du district de Gryfice, Grodzinski, ainsi que le responsable de l'achat du blé Grossinger, recommandaient à la brigade d'effectuer d'une manière particulièrement brutale des perquisitions illégales chez les paysans dans le but de les terroriser.*

« *Les exploits criminels de la brigade, — qui, dans sept cas, a détruit les biens des paysans — furent cités en exemple par Grodzinski et Grossinger.*

« *En dehors des événements de Gryfice lors de l'achat du blé, des déviations analogues ont eu lieu dans d'autres régions et notamment à Sokolow et à Plonsk (Voïvodie de Varsovie) ainsi que dans les Voïdies de Bialystok et de Wroclaw.* »

La publication de cette résolution permit à la presse de la capitale et à celle de la province de donner libre cours à toutes sortes de critiques et de plaintes. Subitement, on « s'est penché » sur le sort des paysans qui eurent maintes réclamations à formuler au sujet du comportement des activistes et des agents de police. Toutes avaient trait aux abus commis par les communistes dans les milieux paysans.

Face à cette situation, le Politburo a jugé nécessaire de calmer les esprits à la campagne, et, en même temps, de retenir au pied de la lettre les consignes du P. C. C'est ainsi que commença une purge qui visait des activistes coupables d'exactions ; nombre d'entre eux furent traduits devant la justice.

La même résolution fait état d'une longue liste de coupables. Treize militants communistes du district de Gryfice furent exclus des cellules ou sections de Szczecin et parmi eux trois des principaux dignitaires du département, y compris le directeur de l'Office de Sécurité publique du district et son adjoint, qui furent condamnés par le tribunal à des peines allant de 1 à 5 ans de prison. De plus, le substitut du district de Gryfice fut destitué de sa fonction et exclu du Parti.

Ainsi, après avoir donné des ordres sévères, les hautes sphères du P. C. en rejettent la responsabilité sur les lampistes et la presse fait maintenant constamment état des « méthodes criminelles » employées par la police et la bureaucratie d'Etat.

En même temps, on procède à de nouvelles purges dans les cellules d'usines. Les raisons de celles-ci sont quelque peu différentes et demandent une explication à part que nous donnerons dans un prochain numéro.

ROUMANIE

La fin de la campagne pour un pacte de paix

La presse roumaine exalte les résultats de la campagne de signatures menée dans le pays pour le pacte à Cinq.

11 millions de citoyens ont signé l'appel.

63.000 équipes groupant 200.000 agitateurs ont mené le travail d'éclaircissement et ont collecté les signatures dans les quartiers et dans les villages.

Lors de la séance plénière du comité permanent pour la défense de la paix, séance qui a eu lieu le 13 juin, Florica Mezincescu, vice-présidente du comité, a pris la parole pour commenter les résultats de la campagne : On retrouve dans ces commentaires les mêmes appréciations que dans la presse communiste française, avec toutefois une différence importante. En France, les communistes doivent se contenter de demander aux gens leur signature. En Roumanie, la signature de l'appel mondial s'accompagne fré-

quemment d' « engagements volontaires de production ».

« *L'action pour la collecte de signatures s'est transformée, dans notre pays, en une véritable bataille pour la paix.*

« *Dès les premiers jours de la signature de l'appel, de nombreux travailleurs ont pris l'engagement de terminer le plan de production de l'année 1951 en 11 et même en 10 mois. Dans les fabriques, les usines et les villages sont organisées en l'honneur de cette campagne, des compétitions pour le dépassement de la production.*

« *Notre peuple est conscient de la force toujours croissante du front de la paix, et cela renforce la décision de lutter pour la consolidation de notre Etat, pilier du front de la paix.*

« *Et cela, parce que, à la tête du front mon-*

dial de la paix, se trouve le sage porte-drapeau de la paix et de la liberté des peuples, le grand Staline. »

(Scanteia, 15-6-51).

Cette dernière phrase mérite aussi de retenir l'attention. En Roumanie, on n'hésite pas à montrer les communistes, et à leur tête Staline, comme les protagonistes du front de la paix. En France, au contraire, comme on a pu le voir par les commentaires de la presse communiste lors de l'interdiction du rassemblement du 15 juillet, les communistes jurent leurs grands dieux qu'ils ne contrôlent pas le Mouvement de la paix et s'efforcent de minimiser leur rôle au sein de cet organisme.

Enfin, le 15 juin a eu lieu un vaste meeting pour la clôture de la campagne. A cette occa-

sion, le camarade Constantinescu a déclaré :

« Le succès complet de l'action pour la signature de l'appel exprime en même temps la chaîne infinie de tous les citoyens honnêtes de notre patrie contre les ennemis de la paix, contre leurs agents des pays marshallisés, contre les traîtres qui demeurent encore dans notre pays, les anciens propriétaires terriens et les grands capitalistes, les officiers limogés, les richards, etc. qui ont refusé de signer l'appel. »

(Scanteia, 16-6-51).

Paroles que nous ne sommes pas accoutumés non plus à entendre en France, où les communistes n'osent pas encore stigmatiser comme des traîtres ceux qui se refusent à signer leurs pétitions...

Propagande dans les milieux paysans

Le journal *Scanteia* décrit le travail que doivent accomplir les « agitateurs » dans les milieux paysans, à l'occasion de la campagne agricole d'été.

Nous donnons ci-dessous les principales consignes données à ce sujet par le journal communiste :

« 1° — *Les agitateurs doivent connaître très bien la décision du Parti et du gouvernement concernant l'entretien des cultures, la préparation de la récolte et l'accomplissement du plan de collecte pour l'année 1951...*

« 2° — *Pour que l'agitation puisse se développer au mieux, les organisations de base des villages, des fermes collectives, des fermes agricoles d'Etat, doivent suivre de très près le travail des agitateurs et prendre les mesures nécessaires pour le faciliter.*

« 3° — *... Toute action malhonnête des koulaks doit être démasquée par les agitateurs...*

« 4° — *... La base du travail d'agitation est la discussion d'homme à homme. »*

(Scanteia, 12-6-51).

BULGARIE

L'empreinte de l'amitié bulgare-soviétique sur la poésie et la littérature

Le développement de la culture actuelle est caractérisé par une lutte sans merci contre les vestiges de la culture « capitaliste ». Les staliniens bulgares reconnaissent à contre-cœur que cette ancienne culture continue à compter de nombreux et fervents adeptes que ni les menaces ni les intimidations communistes ne parviennent à désarçonner.

« Consciemment ou non, les tendances réactionnaires dans l'art et la littérature sont beaucoup plus étendues chez nous que cela n'en a l'air à première vue. »

(*Novo Vreme*, n° 9, 1950, organe idéologique du P.C. bulgare).

En quoi consiste les tendances réactionnaires?

« Il s'agit toujours d'objectivité, de reniement

du caractère idéologique de l'art, d'irrationalisme, d'abaissement devant la littérature putride de la bourgeoisie, de cosmopolitisme, etc., mais ces tendances se camouflent mieux de nos jours, ce qui représente un danger accru pour le lecteur non prévenu. Une calomnie directe contre l'Union Soviétique ne saurait être tolérée actuellement chez nous (sic) mais la sous-estimation de l'art soviétique sous forme d'« objectivité » à certaines chances de se frayer un chemin, et elle a même réussi à le faire à plusieurs reprises. »

(*Novo Vreme*, n° 9, 1950).

La lutte entreprise par les staliniens contre l'idéologie « capitaliste » est, selon les propres aveux des staliniens bulgares, beaucoup plus dure que les luttes menées contre les ennemis de classe.

« *L'expérience, en Union Soviétique, a démontré que l'idéologie adverse était aussi tenace que les ennemis de classe, et que l'entourage capitaliste contribuait à l'expansion de l'idéologie réactionnaire. C'est la raison pour laquelle le V^e Congrès du P. C. bulgare, qui s'est tenu au mois de décembre 1948, a décidé avec une parfaite vigueur de lutter contre toutes les manifestations des théories vicieuses du capitalisme.* »

(*Novo Vreme*, n° 9, 1950).

Voici les décisions prises à ce sujet par le V^e Congrès et énoncées par le secrétaire général du P. C. bulgare et Président du Conseil Valko Tchervenko :

« *La tâche primordiale qui incombe à notre Parti sur le front idéologique, en ce moment historique, est :*

« — *d'organiser et d'exécuter la lutte qui permettra de triompher de l'idéologie capitaliste sous toutes ses formes, en nous appuyant sur l'essor éclatant de la culture et de la science socialistes soviétiques et en nous laissant guider par elles,*

« — *d'assurer — en même temps que la transformation de notre pays en pays socialiste — la complète maîtrise de l'idéologie marxiste-léniniste, créatrice dans tous les domaines de la science, de l'art et de la culture.* »

(*Novo Vreme*, n° 9, 1950).

Littérature dirigée

Le dirigisme de Moscou, qui s'étend à tous les domaines, exerce une influence jusque dans la littérature bulgare.

Les thèmes « proposés » et « choisis » sont strictement limités et définis. Ils doivent être traités par tous les écrivains et poètes sans exception. Voici quelques exemples probants :

Thème : « *Révolution d'Octobre* ». Un grand nombre d'écrivains et poètes bulgares fabriquent chaque année sur commande, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution d'Octobre (7 novembre) des « chefs-d'œuvres ».

« *Pantélei Mateev* : « *Octobre* ». — *Kamen Zidarov* : « *La grande nuit d'Octobre* ». — *Bogomil Rainov* : « *Octobre* ». — *Maria Groubechlieva* : « *Octobre* ». — *Radoï Raline* : « *Salut d'Octobre* ». — *A. Guerov* : « *Etoile d'Octobre* ».

(*Novo Vreme*, n° 12, 1950.)

Parmi les autres thèmes, on peut citer : « *Le parti bolchévik et Lénine* », « *L'Armée soviétique* », « *L'Armée libératrice des peuples* ». Ce dernier thème a inspiré les poètes et écrivains Christo Radewsky, Mladen Issaev, Minko Nevo-line, Angel Todorov, Kamen Zidarov et autres...

Le thème qui obtient le plus de succès est celui de « *Staline* » :

« *Sur Staline écrivent avec amour et adoration presque tous nos poètes éminents : Christo Radewsky, Kroum Kiouliavkov, Ilissavéta Bagriana, Nikolaï Stajkov, Dudmile Stratiev, Nicolas Fournadjiev, Bogomil Rajnov, Radoï Raline, Bogidar Bogilov. Tous ces poètes dessinent dans leurs poésies l'image de Staline, l'inspirateur de la nouvelle vie, de l'avenir, du communisme.* »

(*Novo Vreme*, n° 12, 1950.)

Il y a dans la littérature bulgare contemporaine un leit-motiv fondamental, c'est l'amitié bulgare-soviétique.

« *C'est dans l'édification de l'amitié bulgare-soviétique que les écrivains voient leur premier et plus important devoir. Il est évident que, pour eux, refléter l'amitié bulgare-soviétique est une pierre de touche du talent de l'écrivain, de sa conscience politique et culturelle, de son patriotisme et de son internationalisme.* »

« *N'est pas un véritable patriote celui qui prétend aimer son pays mais reste insensible à l'amitié bulgare-soviétique. N'est pas un véritable internationaliste celui qui affirme sa foi en la solidarité prolétarienne sans être ardemment attaché à l'amitié bulgare-soviétique. Car c'est une amitié entre tous les peuples, grands et petits, et à la tête de cette amitié se trouve l'Union Soviétique, se trouve le Maître et le Chef de tous les peuples épris de liberté, J. V. Staline.* »

« *... Sans l'Union soviétique, pas de liberté, pas de culture, pas de progrès.* »

(*Novo Vreme*, n° 12, 1950).

L'expression de l'amitié bulgare-soviétique atteint son apogée avec le nouvel hymne national de Bulgarie. Cet hymne, exécuté pour la première fois au réveillon de 1950 a été composé — en ce qui concerne le texte — par trois des plus éminents écrivains bulgares : Nikolas Fournadjiev, Elissavéta Bagriana et Mladen Issaev.

Fait sans précédent dans l'histoire des peuples, la Bulgarie est le seul pays qui, par la servilité de ses dirigeants, tolère dans son hymne national la glorification d'un pays et de chefs étrangers.

Voici le texte du nouvel hymne « *national* » bulgare :

« *Chère Bulgarie, terre de héros,
« Ininterrompu et puissant est ton essor
« Puisse se perpétuer notre alliance militaire
« Avec le fraternel et puissant peuple soviétique.*

Refrain :

« *Gloire, libre République,
« Sois la garde inébranlable de la paix.
« Dès que l'ennemi attaque le sol natal,
« Mène nous vaillamment dans la lutte pour
[la victoire.*

« *Le soleil majestueux de Lénine et de Staline
« A illuminé de ses rayons notre chemin
« Dimitrov a enflammé nos cœurs
« Et nous a ligüés pour la lutte et le labeur
[paisible.*

Refrain : *Gloire... etc...*

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

Le massacre des opposants

Les arrestations et les exécutions massives qui ont lieu actuellement en Chine ne font que confirmer la thèse présentée, dès le 8 janvier 1951 par l'hebdomadaire de New York, *New Republic*, qui écrivait alors :

« *Le communisme chinois est condamnable non pas pour les réformes économiques qu'il introduit et dont certaines sont excellentes par elles-mêmes, mais pour les attentats qu'il porte à la conscience et à l'esprit de l'homme... Obsédés par l'idée qu'ils sont en passe de créer et planifier une nouvelle civilisation, les communistes sont absolument indifférents aux souffrances que cela entraîne pour les individus. C'est avec une parfaite indifférence qu'ils envisagent la destruction des classes entières de la population ; ce ne sont pas seulement de riches propriétaires terriens et les capitalistes qui ont été dépossédés et spoliés de tout ce qu'ils avaient, mais aussi des commerçants et artisans...* »

C'est à la lumière de cette « philosophie » qu'il convient de juger de la terreur et des massacres qui se déroulent, depuis plusieurs semaines en Chine, et plus particulièrement à Shanghai. L'opération qui a pris ces derniers temps une ampleur absolument sans précédent, avait été soigneusement préparée. Nous analyserons d'abord les différentes mesures adoptées par le gouvernement de Pékin et qui forment un tout cohérent et horrifiant :

(1) *Enregistrement des ennemis du régime* : A en croire le *Kiaï Fang Je-Pao*, journal communiste, du 28 avril, « *Le gouvernement municipal populaire de Shanghai a procédé à l'enregistrement des éléments contre-révolutionnaires pour donner à ceux-ci une occasion supplémentaire de se corriger. Mais nombre d'éléments contre-révolutionnaires ont refusé de se faire enregistrer, et une partie d'entre eux ont fait des déclarations fausses. Certains agents du service spécial du Kuomintang ont redoublé leurs sabotages dans des entreprises d'utilité publique, et dans des entreprises gouvernementales et privées. Lors des fêtes du printemps, des tracts de propagande réactionnaire furent distribués par eux... et des éléments réactionnaires clamèrent des slogans réactionnaires lors des manifestations des 4 et 8 mars. Des administrations de la sécurité publique ont reçu des lettres de menaces, leur demandant de suspendre les mesures de répression des activités contre-révolutionnaires. Plusieurs éléments contre-révolutionnaires ont même opposé une résistance à leur arrestation par la police.* »

(2) *Arrestations massives* : Selon la même source : « *le gouvernement municipal populaire vient de procéder à l'arrestation d'un grand nombre d'éléments contre-révolutionnaires. Cette mesure qui revêt une importance particulière, a été adoptée en temps utile pour mettre à exécution la « décision relative à la répression des activités contre-révolutionnaires » prise à la 2^e session du II^e Congrès populaire des divers mi-*

lieux skanghaïens. L'application de cette mesure... était absolument nécessaire. »

(3) *Appui de la C.G.T. aux mesures de répression* : Dans une lettre ouverte adressée à tous les adhérents, la C.G.T. chinoise a lancé l'appel suivant, reproduit dans le journal de Shanghai, *Ta Kung-Pao*, du 23 avril : « *Chers camarades, la lutte contre les éléments contre-révolutionnaires, qui se poursuit actuellement dans diverses localités chinoises, est un événement d'importance capitale intéressant le peuple tout entier. Nous autres, ouvriers, avons le devoir de seconder résolument le gouvernement dans cette campagne de répression.* »

(4) *Appel à la délation* : Ce « *concours du peuple à la répression* » signifie en clair qu'il est demandé à tous les citoyens de se livrer à des dénonciations. La lettre précitée de la C.G.T. précise, en effet : « *Dans de nombreuses villes, comme Pékin, Tien-Tsin, Shanghai, Tchoung-king et Nankin, beaucoup de nos ouvriers ont, de leur propre initiative, dénoncé des éléments contre-révolutionnaires et aidé le gouvernement à les combattre.* » Et pour éviter tout malentendu, la presse communiste a même publié un « *Règlement sur les Dénonciations* ». Dans le *Kiaï Fang Je-Pao*, du 11 mai, on lit en effet :

« *Il faut faire en sorte que les masses sachent que la dénonciation des contre-révolutionnaires est une contribution concrète apportée par le peuple et destinée à aider le gouvernement à éliminer définitivement les contre-révolutionnaires. Toute dénonciation permettra de sauvegarder les fruits de notre victoire... Les dénonciations devront être faites de telle sorte qu'aucun contre-révolutionnaire ne reste impuni et qu'aucun honnête homme ne soit calomnié... Il est préférable que les dénonciateurs emploient leurs vrais noms et leurs vraies adresses... Les administrations et les agents qui reçoivent les dénonciations sont tenus de les garder secrètes et de ne pas les divulguer... Les dénonciations devront être faites secrètement et il est utile d'éviter toute dénonciation au cours d'assemblées et en présence des intéressés, ceci afin de faciliter les enquêtes et de prévenir toute confusion.* »

(5) *Institution d'un tribunal populaire*. « *Le nouveau conseil consultatif municipal de notre ville, écrit le quotidien shanghaïen Sin Wen Je-Jao, du 25 avril, a décidé lors de sa première séance tenue le 23 avril de créer un Tribunal populaire chargé des affaires contre-révolutionnaires. Le jury sera composé de représentants des partis démocratiques et des groupements populaires... La répression de ces activités contre-révolutionnaires étant une œuvre intéressant l'ensemble de la population shanghaïenne, nous espérons qu'en plus dudit Tribunal, des Sous-comités d'examen des affaires contre-révolutionnaires seront institués dans les divers arrondissements et que des comités pour la répression des activités contre-révolutionnaires seront créés en même temps dans les usines, administrations, écoles, etc., afin de purger Shanghai de tous éléments contre-révolutionnaires.* »

LA VIE EN U.R.S.S.

Le mauvais fonctionnement des kolkhozes

En dépit des contrôles constants, des encouragements à la production, et des sanctions prises contre les kolkhoziens, le fonctionnement des kolkhozes laisse fort à désirer en U.R.S.S. La gabegie, le laisser-aller, les fraudes se pratiquent à une si large échelle que la presse soviétique elle-même s'en inquiète.

Bétail mal soigné.

Dans de nombreux kolkhozes le bétail est négligé et le jeune cheptel est laissé pratiquement sans soins. Dans les kolkhozes de Lotorchinsky, Zaraïsk, Ostachevsk, Sérebrianoproudsk en particulier le bétail est mal nourri, les bâtiments qui lui sont destinés sont en mauvais état et il n'y a personne qui est responsable de leur entretien (1).

Un peu partout les locaux font défaut pour l'hivernage du bétail, le vent souffle dans les étables et les porcheries ; la nourriture gèle dans les mangeoires et l'eau des cuves et des auges est glacée (2). La paille est donnée telle quelle sans être hachée, la nourriture des cochons est donnée crue faute de combustibles pour en assurer la cuisson (3).

Les réserves de fourrage sont très insuffisantes et mal distribuées. Dans un quart des kolkhozes seulement la préparation des fourrages a été faite (4). Partout ailleurs le fourrage manque dès la moitié de l'hiver (5). Ceci est d'autant plus grave que les dirigeants des kolkhozes ont négligé la récolte des racines fourragères ; dans ces conditions, il a dû être procédé à l'arrachage des pommes de terres auxquelles adhèrent des mottes de terre et le tout est jeté sans soin dans les chaudrons (6).

Les kolkhoziens semblent se désintéresser totalement du cheptel. Ils jettent directement la paille ou le foin sous les pieds du bétail, les porcs sont nourris avec des pommes de terre gelées et pourries. Dans la plupart des cas, le bétail reste plusieurs jours sans être abreuvé ou nourri, les installations pour abreuver les bêtes sont notoirement insuffisantes : une auge d'une contenance de trois seaux pour 150 brebis dans le rayon d'Emelianov (7). « Et ceci n'est pas un cas unique » reconnaît l'organe du Ministère de l'Agriculture (8).

Les conséquences d'un tel état de fait sont facilement prévisibles : le rendement du bétail est en forte baisse et le jeune cheptel meurt en masse (9).

Ensemencement négligé.

Dans le domaine de l'agriculture, le fonctionnement est aussi médiocre. Pour avoir moins de travaux à faire, les kolkhoziens ne respectent pas les plans d'ensemencement fixés par l'Etat. En règle générale pour les pommes de terre, il est prévu une plantation de deux tonnes et demie à l'hectare, mais généralement les kolkhoziens vo-

lent les pommes de terre de semence pour leur consommation personnelle et ils ne plantent que la moitié de ce qui est prescrit (10).

Le plan d'irrigation n'avance pas.

Le Ministère de l'Agriculture soviétique a prévu un vaste plan d'irrigation destiné à développer le rendement agricole. Pour l'année 1950, 100.000 hectares devaient être mis en état dans la république du Kazakhstan. Il s'agissait de la première tranche de travaux qui doivent assurer un système d'irrigation sur plus de 600.000 hectares pour 1953. Or, à la fin de l'année 1950, rien n'avait été encore entrepris de ce programme (11). Des dizaines d'ordonnances, instructions et directives sont restées lettre morte. La région de Kzyl-Ordinski a commencé les recherches mais elles n'ont porté que sur 40 hectares alors que le plan les prévoyait sur 3.000 ha. Dans 70 kolkhozes, non seulement les travaux n'ont pas commencé, mais les plans n'ont même pas été établis (12).

L'électrification sabotée.

L'Etat encourage l'électrification rurale. C'est lui qui délivre les bois de construction et les principaux matériaux nécessaires pour la construction des stations électriques kolkhoziennes. Mais les kolkhoziens se refusent à ces tâches nouvelles qui leur incombent et ils sabotent systématiquement l'électrification kolkhozienne en revendant le bois qui leur est alloué.

Au kolkhoze « Kaganovitch » sur 160 m³ de bois reçus, 120 ont été revendus et la construction de la centrale hydraulique avec déversoir est arrêtée.

Au kolkhoze « Staline » (région de Kroupe-tok) 150 m³ sont parvenus au chantier sur 300 m³ octroyés.

Au kolkhoze « Karl Marx » (région de Dmitrievsk), sur 800 m³ de bois destinés à l'électrification, 290 m³ seulement ont été employés de sorte que les installations provisoires ont cédé sous la pression de l'eau (13).

Résistance généralisée.

Partout la même résistance est opposée aux plans soviétiques. Parfois il s'agit d'une résistance passive qui se manifeste par une lenteur dans l'accomplissement des normes. Les asséchements de marécages ne se font pas. Une partie infime des terrains marécageux a été gagnée à la culture (14). « Rien ne se fait jusqu'au bout, nous piétons » déplore l'organe du Ministère de l'Agriculture (15). Mais le plus souvent il s'agit d'une résistance active, d'un véritable sabotage favorisé par la lourde bureaucratie stalinienne. C'est ainsi que les Stations de Machines Agricoles ne se prêtent pas de bonne grâce à donner

leurs machines pour les travaux. Parfois même, elles s'y refusent (régions de Kzyl-Ordinski et Djamboulski) (16). Les kolkhoziens ne veulent pas exploiter les gisements de tourbe, ils volent les semences (17), détournent de leur destination les matériaux envoyés aux kolkhozes (18), trafiquent des produits des fermes collectives (19).

Les spécialistes agricoles eux-mêmes, formés dans les écoles soviétiques et devenus dans les kolkhozes les jouets de la bureaucratie et de vulgaires instruments au service de plans stupides se désintéressent de leur tâche. Ils exercent leur profession sans enthousiasme et ne cherchent à prendre aucune initiative puisqu'ils savent que toute initiative sera contrecarrée par les techniciens aveugles du plan. Souvent même, ils désertent le village et de nombreux agronomes diplômés des Académies d'Agriculture, des Instituts et Ecoles agricoles travaillent dans les grandes villes (à Moscou notamment) comme guides, expéditeurs, magasiniers, photographes, débardeurs, garçons de café, etc., (20).

La cause de ces désordres.

La véritable cause de ces désordres réside dans le dégoût généralisé qui s'est emparé de tous les paysans russes, des kolkhoziens aux techniciens et jusqu'aux chefs de kolkhozes eux-mêmes. Avec la collectivisation, ils ont perdu le goût au travail. Ils se désintéressent d'une récolte ou d'un cheptel qui ne leur appartient pas. Et la meilleure preuve c'est que le Ministère de l'Agriculture constate que nulle part les kolkhoziens ne s'occupent de l'élevage des volailles au kolkhoze, mais qu'en revanche ils pratiquent l'élevage de volailles sur le petit lopin de terre qui leur est concédé (21). Mais le gouvernement soviétique cherche ailleurs les causes. Il croit les découvrir dans le fait que la majorité des chefs de kolkhozes sont incapables et que le Parti manque de vigilance pour contrôler l'activité des kolkhozes, que l'organisation est imparfaite, que les tâches sont mal réparties (22). Toutes choses vraies sans aucun doute, mais qui proviennent d'une seule cause fondamentale, c'est que le régime des kolkhozes ne plaît pas aux paysans russes.

Les remèdes envisagés.

Devant cet état de fait, le gouvernement soviétique cherche à réagir. Il exige du Parti communistes un contrôle plus stricte et menace de sanctions tous ceux qui freineraient l'action pour le développement des kolkhozes. Khrouchtchev, dans un exposé fait à la fin décembre 1950 de-

vant le Plénium du Comité urbain et du comité régional de Moscou parla à ce sujet sans ménagement :

« *Le rôle des organisations du Parti, précisément, est de réunir tous les kolkhoziens honnêtes dans la lutte contre les fainéants et les parasites, contre les saboteurs de la discipline du travail, contre les dilapidateurs du bien public : il convient d'employer, avec toute l'énergie possible, les mesures d'action publique, la loi soviétique et les sanctions indiquées par le statut de l'artel agricole* » (23).

L'effort exigé pour cette année est disproportionné aux possibilités de rendement des kolkhoziens. C'est ainsi que sans vouloir tenir compte des résultats nuls dans le domaine de l'irrigation en 1950, le gouvernement exige que le plan de 1951 soit accompli sans faute, en plus de l'exécution du plan de 1950. Et il a fixé pour la période du 1^{er} janvier au 1^{er} avril à 160.000 hectares, dans la république du Kazakhatan, la superficie où doivent être effectués les travaux (24) c'est-à-dire qu'en 3 mois, il demande 30 fois plus que pour l'année 1950, soit un rendement de 120 fois plus, ce qui est proprement absurde (25).

Pour accroître la surveillance des Comités de rayon, le gouvernement soviétique compte beaucoup sur la nouvelle collectivisation qui se pratique actuellement pour le regroupement des kolkhozes (26). Mais s'il est vrai que le contrôle sera plus efficace et que les sanctions pourront être plus fréquentes, il est douteux que les kolkhoziens acceptent de bon gré ce transfert. Leur résistance passive ne fera que s'accroître à mesure que leur condition deviendra plus serve. Aussi peut-on s'attendre à des difficultés croissantes dans le domaine agricole en U.R.S.S.

(1) *Sotsialisticheskoe Zemledelie* (organe du Ministère de l'Agriculture, 8-2-1951. — (2) Idem, 24-1-51. — (3) Idem, 8-2-51. — (4) Idem, 5-1-50. — (5) Idem, 24-1-51. — (6) Idem, 24-1-51. — (7) Idem, 24-1-51. — (8) Idem, 24-1-51. — (9) Idem, 24-1-51. — (10) Idem, 8-2-51. — (11) Idem, 25-1-51. — (12) Idem, 25-1-51. — (13) Idem, 19-1-51. — (14) Idem, 8-2-51. — (15) Idem, 8-2-51. — (16) Idem, 25-1-51. — (17) Idem, 8-2-51. — (18) Idem, 19-1-51. — (19) Idem, 28-1-51. — (20) Idem, 8-2-51. — (21) Idem, 8-2-51. — (22) Idem, 8-2-51. — (23) Idem, 8-2-51. — (24) Idem, 25-1-51. — (26) Idem, 8-2-51.

(25) Dans cette région, le réseau d'irrigation ne fut reconstruit dans les 12 mois de 1950 que sur 5.410 hectares, c'est demander 120 fois plus.

Une analyse de "la crise générale du capitalisme"

Nous avons indiqué à plusieurs reprises que les remous sociaux auxquels le monde occidental pourrait être en butte sont l'un des éléments déterminants (et probablement le principal) de la politique stalinienne. Dans un article précédent (« L'économie américaine vue de Moscou », *B.E.I.P.I.*, n° 45) nous avons reproduit et commenté les principaux passages d'une étude publiée par la *Pravda* du 22 mars et dont l'auteur, un nommé Marinine, tentait de découvrir les « contradictions » génératrices de « l'effondrement » sans cesse escompté du monde occidental.

Nous ajoutons que ce laborieux pensum d'écolier ne nous paraissait pas susceptible de satisfaire Staline et qu'il fallait s'attendre à ce que

l'on s'adressât à des économistes soviétiques plus qualifiés. Notre supposition qu'on ferait appel au professeur Varga ne s'est pas encore réalisée ; la *Pravda* du 14 juin donne — pour l'instant — la parole à l'un des économistes bolchévistes les plus capables, A. Léontiev. Bien qu'ayant été formé par la célèbre Krasnaïa Professoura de Boukharine et en dépit de ses qualités dépassant largement la moyenne, M. Léontiev a réussi à surnager et à se soustraire au sort impitoyable qui guette en permanence la génération de la première période.

Par endroits, on sent encore aujourd'hui dans ses écrits cette vigueur de l'analyse qui fait défaut à la génération postérieure, dressée sous la férule stalinienne. Si M. Léontiev pouvait parler

librement, il aurait assurément des choses intéressantes à dire. Mais il est dans l'obligation d'émailler son article d'insipides citations de Staline et de conformer ses conclusions à la « ligne générale ». Intitulée : « *De la crise générale du capitalisme* », son étude publiée en feuilleton occupe près d'une page entière de la *Pravda* du 14 juin.

Tandis que M. Marinine, dans la *Pravda* du 22 mars, avait mis l'accent sur l'abaissement du niveau d'existence des masses laborieuses d'Occident à la suite du réarmement et sur l'opposition que les gouvernements occidentaux rencontreraient dans ces masses, M. Léontiev s'étend avant tout — sans cependant négliger le premier aspect du problème — sur la révolte des pays coloniaux ou semi-coloniaux. Voici les passages les plus significatifs de son étude :

« *L'expansion économique et politique de l'impérialisme américain engendre irrésistiblement l'exacerbation des contradictions dans le camp capitaliste, l'accentuation de la résistance des masses populaires.*

« *La frénétique course aux armements, aux U.S.A. et dans les pays européens du bloc Atlantique agressif, crée une conjoncture d'inflation qui conduit inévitablement à de nouveaux ébranlements économiques. La militarisation de l'économie capitaliste provoque une chute de plus en plus accentuée du niveau d'existence des masses, la hausse des prix et la baisse du salaire réel, l'accroissement du chômage par suite de la réduction de l'activité des branches travaillant pour les besoins civils, l'aggravation du problème des matières premières et de la lutte pour les sources de celles-ci. Le développement unilatéral des branches travaillant pour la guerre place les pays capitalistes devant des contradictions insolubles et prépare une nouvelle crise économique.*

« *A la suite de la deuxième guerre mondiale, la crise du système colonial du capitalisme a atteint une acuité jusqu'ici inconnue. La grande victoire du peuple chinois, témoignage patent du changement intervenu dans le rapport des forces entre les camps impérialistes et anti-impérialistes dans l'arène internationale, a ouvert une page nouvelle dans l'histoire des peuples d'Asie, opprimés par les impérialistes. La lutte émancipatrice des peuples du Viet-Nam, d'Indonésie, de Malaisie, de Birmanie, le regain de la lutte anti-impérialiste dans une série de pays du Proche et Moyen Orient, dans les colonies africaines, la croissance des forces progressistes dans les pays dépendants d'Amérique latine — tout cela illustre la désagrégation présente des arrières coloniaux de l'impérialisme.*

« *Les contradictions internes et extérieures, tant économiques que politiques, du capitalisme ont atteint une acuité extrême. La bourgeoisie impérialiste cherche une issue par son offensive contre les droits vitaux des travailleurs, par la fascisation de la structure d'Etat et par le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale.* »

L'analyse de M. Léontiev est incontestablement plus précise, et d'une autre allure, que celle de M. Marinine, que nous avons commentée dans notre numéro 45. Elle serait même vraie dans une très large mesure si l'économie occidentale était encore ce qu'elle était voici vingt ans. Et elle pourrait devenir vraie même demain si les gouvernements et les responsables du monde occidental n'y prenaient garde. M. Léontiev a le mérite de signaler au monde libre les failles et les lézards sur lesquelles compte Staline pour lancer ses offensives. Il serait utile que l'Occident se préoccupât de colmater les brèches, que l'adversaire même lui signale, avant que les batailles décisives ne soient engagées.

Le potentiel de l'industrie soviétique

Le premier plan quinquennal d'après-guerre est venu à terme à la fin de 1950. Depuis quel- que temps on voit traîner, un peu partout dans la presse, les chiffres les plus variés sur les résultats obtenus, assortis de commentaires aussi nombreux que contradictoires. Nos abonnés se sont peut-être étonnés de notre silence, et nous leur devons des explications.

La réputation dont jouit notre Bulletin nous interdit de nous fonder sur des données insuffisamment vérifiées, difficilement vérifiables et plus qu'incertaines. Dès que nous posséderons certains chiffres supplémentaires nous permet- tant de procéder à d'indispensables recoupe- ments, nous fournirons une analyse comportant un coefficient d'erreur minimum. Pour l'instant, nous sommes obligés de mettre en garde contre les interprétations fantaisistes de statistiques in- consistantes. Quelques articles parus dans la presse russe des dernières semaines nous offrent l'occasion de montrer sur le vif les raisons de notre légitime méfiance à l'égard des chiffres soviétiques, qu'ils se rapportent à l'accomplis- sement du plan à la production, à la producti- vité, au développement de l'outillage ou au pro- grès technique.

Une chose est certaine : orientée avant tout vers la production de biens d'investissements et sacrifiant délibérément la consommation, l'éco- nomie soviétique produit d'impressionnantes quantités d'outillage. Il est tout aussi certain que la productivité se développe, que le rendement progresse, ce à quoi il n'y a rien d'étonnant dans

un pays jusqu'ici pauvrement équipé et où la main-d'œuvre, peu habituée au rythme de l'in- dustrie moderne, travaillant lentement et à peine familiarisée avec la technique occidentale, est encore très éloignée de la cadence de chez nous. Il s'agit seulement de savoir si l'outillage fabri- qué à profusion est bien utilisé, si la main-d'œu- vre sait s'en servir rationnellement, si l'accrois- sement de la production atteint les objectifs fixés par les plans, si la diminution du coût répond aux prévisions. A en croire les communiqués officiels, où les pourcentages (que personne ne peut vérifier) l'emportent largement sur les chif- fres absolus (également invérifiables, mais se prêtant à des recoupements dangereux), la plu- part des objectifs du plan sont atteints, voire dépassés. Ces indications globales sont cepen- dant en contradiction absolue avec les critiques de détail que la presse soviétique ne cesse de for- muler, de sorte qu'il est permis de se demander comment l'addition d'innombrables détails néga- tifs peut donner les bilans globaux positifs que les autorités publient périodiquement.

Voici, par exemple, comment travaille la fa- brique de machines à écrire de Kazan (*Pravda*, 26 mai). Cette fabrique passe pour une entrepri- se modèle, elle occupe la première place dans « l'émulation » des établissements relevant du ministère de l'Industrie locale. Ses succès lui ont même valu un prix de 60.000 roubles au premier trimestre de l'année en cours. Il s'avère aujour- d'hui que tout cela ne fut qu'un bluff :

« Pour dissimuler leur capacité de production réelle et pour obtenir la réduction du plan qui leur est imposé, écrit la « Pravda », les directeurs recourent à la machination suivante. En fixant le volume de la production pour l'année à venir, les autorités de la branche se fondent sur les résultats escomptés du travail de l'entreprise pendant l'avant-dernier ou le dernier trimestre. Or, la direction de la fabrique a indiqué aux autorités des chiffres inférieurs à la réalité. L'entreprise a annoncé pour le 4^e trimestre 1950 une production de 1.280 machines, bien que sa production effective atteignit 1.404 machines dès le 3^e trimestre, et qu'il s'avérât par la suite qu'elle en produisit 1.455 au 4^e trimestre. En 1950, l'accroissement mensuel de la production était de 14 machines en moyenne. Le plan pour 1951 ne prévoit une augmentation que de l'ordre de 2 machines au total. Malgré le formidable accroissement de son équipement technique, la fabrique n'a toujours pas atteint sa production d'avant-guerre. »

La Pravda explique ensuite comment la direction de l'entreprise s'est arrangée pour donner l'impression que tous les indices prescrits par le plan étaient fidèlement observés. Bien que le nombre d'ouvriers, et partant les salaires payés, soient au-dessus des prévisions du plan (ce qui indique que la productivité prévue n'a pas été réalisée), on a fait des économies sur d'autres chapitres : en réduisant les dépenses, pourtant obligatoires, pour les dispositifs de sécurité, pour les services des recherches et des perfectionnements techniques, et en ne versant pas les sommes prévues au fonds d'amortissements. C'est ainsi qu'on a fait apparaître une diminution fictive du prix de revient, alors que le coût de la production avait effectivement augmenté.

En ce qui concerne la dissimulation d'une partie de la production pour se voir imposer des programmes moins ambitieux et plus faciles à réaliser la pratique est tellement courante que l'éditorial de la Pravda du même jour (26 mai) déclare :

« Les directeurs, en cas de dépassement du plan, dissimulent une partie de la production pour couvrir dans l'avenir l'éventuel manque à produire par rapport aux programmes. »

Il en résulte qu'il est vraiment difficile de se fier aux chiffres officiels faisant état de « dépassements » puisque ceux-ci ne compensent le plus souvent que les insuccès d'autres périodes. Mais il y a plus grave. Les Izvestia du 5 juin, parlant de la fabrique de tracteurs de Minsk, révèlent des faits qu'aucune entreprise dite capitaliste ne tolérerait un seul jour. Bien que cette fabrique soit pourvue des dispositifs mécaniques les plus modernes, on continue à y exécuter à la main des opérations que les machines pourraient et devraient effectuer. Pendant dix-huit mois, au lieu de s'en servir, on a laissé une grue puissante se détériorer en plein air, dans la boue. Une autre grue, arrivée il y a quelques mois, fut jetée dans la cour devant un atelier, et elle y est toujours. Lorsque, au bout d'un an, on veut enfin mettre en service des machines ultra-modernes, elles sont devenues inutilisables car de nombreuses pièces essentielles ont disparu. La fabrique reçoit parfois la visite du ministre de l'Industrie des tracteurs et de ses proches collaborateurs.

« Mais, écrivent les « Izvestia », l'application de la technique ne s'est pas améliorée depuis. En janvier et en février la fabrique a réalisé des plans notoirement réduits. Quand le plan de mars légèrement augmenté, fut en panne, le ministère

vola au « secours » : le plan pour le mois suivant fut diminué. »

Ces faits sont si peu isolés que la Pravda du 13 juin se voit obligée d'écrire dans son éditorial :

« Il faut résolument en finir avec la pratique [ce seul mot en dit long, B.E.I.P.I.] de l'établissement de plans réduits, qui ne mobilisent personne [pour la « bataille du rendement », B.E.I.P.I.] et qui laissent les gens traîner derrière des normes d'ores et déjà réalisées. »

Répétons que ce ne sont pas des cas isolés. Après ces exemples de Kazan et de Minsk, en voici un autre, relaté par la Pravda du 10 juin, — cette fois-ci il s'agit d'une entreprise de mécanique de la région de Penza :

« Dans la cour de l'usine et dans les ateliers, c'est une indescriptible saleté, un indescriptible bric-à-brac. Des instruments, des produits à moitié achevés, des tiges et des tôles de fer, des électrodes — tout cela git pêle-mêle dans un atelier, entremêlé avec de la terre. »

On avait dépensé 6.000 roubles pour munir un établi d'un dispositif moderne ; depuis un an cet établi est relégué dans un hangar et personne ne s'en sert. Le ministère dont dépend l'usine continue de lui envoyer de l'outillage, et même des machines qui ne peuvent pas y être utilisées. Depuis trois ans un four électrique y git en plein air sans avoir jamais servi. Cinq ou six autres machines partagent le même sort depuis 1949.

« Le coefficient d'utilisation de l'outillage, écrit la « Pravda », est extrêmement bas dans cette usine. L'on se demande comment cette entreprise a pu dépasser le plan l'année dernière ? La réponse est simple : l'organisme central impose à l'usine des programmes notoirement réduits. »

En d'autres termes : l'industrie soviétique a beau produire de l'outillage à jet continu, cet outillage coûte énormément cher étant donné les « méthodes » ci-dessus décrites, et une partie de ces machines ne sert à rien, soit qu'on les laisse pourrir sans s'en servir, soit qu'on les condamne — faute d'une utilisation rationnelle, à des arrêts prolongés.

Dès lors, élargissant le débat, nous croyons devoir poser cette question aussi générale qu'essentielle : quand les officiels soviétiques nous communiquent les « résultats » de leurs plans, résultats fourmillant de pourcentages, de « dépassements » et de « réalisations », de QUELS plans s'agit-il ? A-t-on dépassé les plans initiaux, ambitieux au possible, ou les « dépassements » n'affectent-ils que les plans bien plus modestes établis en cours de route ? Ce ne sont pas les communiqués officiels qui nous l'apprennent, et ce ne sont pas les pourcentages aux bases de références fort diverses, s'accordant mal avec quelques chiffres absolus, qui peuvent nous renseigner. Dans de telles conditions nous laissons bien volontiers à MM. Bettelheim et Romœuf, et même à M. André Pierre, le soin d'épiloguer sur des données dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont une chanson sans paroles.

Ce qu'on peut affirmer de toute façon et avec la certitude la plus absolue, c'est que les méthodes de travail soviétiques sont encore aujourd'hui sensiblement en retard sur les méthodes occidentales, que — ainsi qu'il ressort des extraits de la presse russe qu'on vient de lire — directeurs, ingénieurs, techniciens et ouvriers soviétiques n'ont absolument rien à enseigner à leurs collègues étrangers.